

Het functioneren van het voortgezet onderwijs

*Dataverzameling en operationalisatie van de school- en klaskenmerken
in leerjaar 3*

Geert Driessen
Greetje van der Werf

Oktober 1992

ITS - Nijmegen / RION - Groningen

Het functioneren van het voortgezet onderwijs

*Dataverzameling en operationalisatie van de school- en klaskenmerken
in leerjaar 3*

Geert Driessen
Greetje van der Werf

Oktober 1992

ITS - Nijmegen / RION - Groningen

© 1992 Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) van de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middels van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen te Nijmegen (ITS) van de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen.

No part of this book/publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

Inhoud

Hoofdstuk 1 - Inleiding	1
Hoofdstuk 2 - Dataverzameling en respons	3
2.1 Dataverzameling	3
2.2 Respons	4
Hoofdstuk 3 - Operationalisatie school- en klaskenmerken	7
3.1 Inleiding	7
3.2 De OVB-contactpersoon-file	8
3.2.1 Het code-boek	8
3.2.2 Toelichting en schaalconstructie	15
3.2.3 Vergelijking 1992 - 1990	17
3.3 De schooldirectie-file	18
3.2.1 Het code-boek	18
3.2.2 Toelichting en schaalconstructie	30
3.2.3 Vergelijking 1992 - 1990	33
3.4 De docenten-file	35
3.2.1 Het code-boek	35
3.2.2 Toelichting en schaalconstructie	46
3.2.3 Vergelijking 1992 - 1990	50
3.5 Overzicht school- en klaskenmerken	53
Hoofdstuk 4 - Conclusies	57
Literatuur	59
Bijlagen	61

1 Inleiding

In het schooljaar 1989/1990 is de longitudinale studie VOCL'89 van start gegaan. Met behulp van de gegevens die in het kader van dat onderzoek worden verzameld, zullen de vragen van de evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVV) en de Basisvorming (Bavo) worden beantwoord. Omdat de onderhavige publikatie een technisch rapport betreft, zullen we op deze plaats niet verder ingaan op de inhoud van beide beleidsstromen en de evaluatie ervan. We verwijzen daarvoor naar Driessen & Van der Werf, 1992b. Waar we wèl aandacht aan willen besteden, is de onderzoeksopzet zoals die tot nu toe is gevolgd. Deze informatie is nodig om het hierna volgende beter te kunnen plaatsen.

VOCL'89 betreft een onderzoek naar schoolloopbanen van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De eerste meting voor het onderzoek is verricht in het schooljaar 1989/1990 bij 19.524 leerlingen die op dat moment in het eerste leerjaar zaten. Deze leerlingen waren afkomstig van 381 scholen. In grote lijnen kan de steekproef als representatief worden beschouwd voor alle leerlingen die in het betreffende schooljaar in het voortgezet onderwijs zijn begonnen (vgl. Driessen & Van der Werf, 1992a).

De eerste meting bestond uit twee onderdelen. Bij leerlingen en hun ouders zijn via toetsen en vragenlijsten gegevens verzameld over onder andere intelligentie, prestaties en kenmerken van het ouderlijke milieu. Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het CBS. Naast dit leerlingendeel heeft er ook een meting plaatsgevonden van school- en klasvariabelen. Het betrof kenmerken waarvan verondersteld wordt dat ze van belang zijn voor schoolloopbanen en het OVV en de Bavo. Dit deelonderzoek is verricht door het ITS en het RION. Concreet zijn in het voorjaar van 1990 de volgende instrumenten gehanteerd:

- een schriftelijke vragenlijst voor de directies van de scholen;
- een mondeling af te nemen vragenlijst voor de directies;
- een mondeling af te nemen vragenlijst voor de OVV-contactpersoon op de school (voor zover van toepassing);
- schriftelijke vragenlijsten voor de vakdocenten Nederlands, wiskunde, Engels en biologie die les gaven aan de onderzochte leerlingen uit leerjaar 1.

De opzet van het onderzoek is zodanig dat om het jaar beide metingen herhaald worden. Dit houdt dus in dat in het schooljaar 1991/1992 in leerjaar 3 opnieuw toetsen zijn afgenomen bij de leerlingen die in 1989/1990 in leerjaar 1 zaten. De toetsafname bleef ditmaal beperkt tot de vakgebieden Nederlands en wiskunde. Evenals bij de eerste meting is dit onderdeel uitgevoerd onder verantwoordelijkheid

van het CBS. De verzameling van de school- en klaskenmerken is wederom verricht door het ITS en het RION. Het is dit onderdeel - dat dus betrekking heeft op de school- en klasgegevens - dat centraal staat in deze rapportage. Op welke wijze de verzameling van deze gegevens heeft plaatsgevonden en met welke resultaten, komt hierna in hoofdstuk 2 aan de orde. In hoofdstuk 3 beschrijven we de fase die daarna volgt, namelijk de fase waarin de verzamelde gegevens gereed zijn gemaakt voor de beoogde analyses. Een belangrijk element van deze fase vormt het omzetten van series van enkelvoudige items tot compactere en beter hanteerbare constructen, de schaalanalyses. Het rapport wordt in hoofdstuk 4 afgesloten met enkele concluderende opmerkingen.

2 Dataverzameling en respons

2.1 Dataverzameling

Behalve leerlinggegevens zijn bij de tweede meting (in leerjaar 3) ook gegevens verzameld over de scholen die door de leerlingen worden bezocht. Aan drie categorieën van respondenten is informatie gevraagd:

- de docenten bij wie de cohortleerlingen Nederlands en wiskunde volgen;
- (een lid van) de directie van de school;
- de contactpersoon OVB op de school (voor zover van toepassing).

De docenten is verzocht een schriftelijke vragenlijst in te vullen en met de directieleden en OVB-contactpersonen zijn mondelinge interviews gehouden.

Omdat de te verzamelen gegevens uiteindelijk op meerdere niveaus moesten worden geanalyseerd, op leerling-, op docent- en op schoolniveau, vereiste dat een specifieke aanpak. Deze schetsen we hierna.

Van het CBS is een bestand verkregen met daarin opgenomen alle leerlingen in leerjaar 3 die nog in het cohort zaten en die voor de tweede maal getoetst zouden worden (rond pasen 1992). Het betrof in eerste instantie 14.194 leerlingen van 344 scholen. Van deze 344 scholen heeft er in de fase van de door het CBS verzorgde toetsafnames nog een aantal afgehaakt. In de meeste gevallen had dat te maken met het feit dat de scholen nu vonden dat de totale belasting te hoog lag, in ieder geval veel hoger dan zijzelf hadden voorzien toen zij in 1989 hun medewerking aan het onderzoek hadden toegezegd. Daarnaast is er nog uitval geweest in verband met fusie en opheffing van scholen. Een en ander leidde er toe dat er uiteindelijk nog 312 scholen resteerden. Van elk van deze scholen is een lijst samengesteld met daarin, naast enkele numerieke identificatiegegevens, van elke leerling de naam, het geslacht en de geboortedatum. Deze leerlingenlijsten zijn eind maart 1992 naar de contactpersoon voor het onderzoek op de scholen verzonden met het verzoek achter elke leerling in te (laten) vullen de naam van docent Nederlands en de docent wiskunde van wie de betreffende leerling les krijgt. Gevraagd is de lijst vóór 25 april te retourneren. Begin mei is telefonisch contact opgenomen met de scholen waarvan de lijsten nog niet waren geretourneerd en werd er verzocht dat alsnog te doen. Vanaf eind april zijn de docentvragenlijsten naar de contactpersonen op de scholen gestuurd. Hem of haar werd verzocht de vragenlijsten aan de betreffende docenten te overhandigen. Als de docenten vóór 31 mei de vragenlijsten hadden ingevuld konden zij ze via de contactpersoon naar het ITS en RION retourneren; als de vragenlijsten pas na die datum werden ingevuld, konden de docenten ze ook rechtstreeks opsturen. In mei heeft een tweede rappel plaatsgevonden met betrekking tot de leerlingenlijsten. Dat is verzorgd door de interviewers die de scholen bezoch-

ten in verband met de afname van de mondelinge interviews met directies en OVB-contactpersonen. In de tweede helft van juni is telefonisch gerappelleerd bij de docenten die wèl een vragenlijst hadden ontvangen, maar die nog niet hadden geretourneerd.

Met de directieleden en de OVB-contactpersonen zijn mondelinge vraaggesprekken gevoerd in mei 1992. Omdat van te voren niet vast stond of een bepaalde school bij het OVB betrokken was, is daar door de interviewers bij het maken van de afspraak voor het directie-interview naar gevraagd. De afspraken zijn verlopen via de contactpersonen voor het onderzoek op de scholen (meestal was die contactpersoon tevens lid van de directie). De interviewers hadden van te voren een uitvoerige instructie gevolgd op het ITS of RION.

Zoals hierboven al opgemerkt zijn analyses op verschillende niveaus voorzien. Niet alleen worden de gegevens van de docenten, directies en OVB-contactpersonen afzonderlijk geanalyseerd, maar ook worden zij als achtergrondgegevens toegevoegd aan de leerlinggegevens. De koppeling van de directie- en OVB-contactpersoongegevens aan de leerlinggegevens zal waarschijnlijk geen speciale problemen opleveren; dat kan namelijk gebeuren op basis van het zogenaamde BRIN-nummer van de school. De koppeling van de docentgegevens is wat moeilijker. Dit heeft te maken met het feit dat aan de docenten twee typen van vragen zijn gesteld, namelijk algemene vragen en vragen die specifiek gelden voor het onderwijstype of de onderwijstypen waaraan de docenten lesgeven. Om de informatie van de docenten bij de juiste leerlingen te krijgen is de volgende procedure gevolgd. Van de leerlingen was bekend op welk onderwijstype zij zaten, bovendien wisten we via de leerlinglijsten ook van welke docenten ze Nederlands en wiskunde kregen. Aan de docenten is nu gevraagd een aantal vragen per onderwijstype afzonderlijk (maximaal 3) te beantwoorden. Welke typen dat waren was vermeld op de kافت van de vragenlijst. De algemene gegevens van de docenten kunnen daardoor via het BRIN- en docentnummers worden gekoppeld aan de leerlingen en de specifieke vragen via het BRIN- en docentnummer en de code voor het onderwijstype.

2.2 Respons

De respons op de interviews met directies en OVB-contactpersonen was zeer hoog. Van de 312 benaderde directies hebben er uiteindelijk ook 312 meegewerkt, dat wil zeggen een respons van 100 procent. Omdat van te voren niet helder was hoeveel scholen bij het OVB betrokken waren en of er contactpersonen voor waren aangesteld, kan weinig gezegd worden over de respons onder die categorie respondenten. De indruk bestaat echter dat op alle scholen die melden dat ze een OVB-contactpersoon hadden ook een interview met die persoon is gerealiseerd; dus ook hier geldt een respons van 100 procent. In totaal ging het om 63 contactpersonen.

De respons van de docenten is moeilijk exact vast te stellen. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Door de scholen zijn in totaal 309 van de 312 leerlinglijsten geretourneerd, dat wil zeggen 99 procent. Het bleek echter dat de informatie die door de scholen was doorgegeven met betrekking tot docenten in een niet gering aantal gevallen niet (meer) correct of actueel was. Zo gaven sommige docenten geen les aan de leerlingen aan wie ze volgens de contactpersoon van het onderzoek wel les zouden moeten geven. Verder bleek dat er op een aantal scholen tussen het tijdstip dat zij de leerlinglijsten hadden ingevuld en het tijdstip dat zij de docentenvragenlijsten toegestuurd kregen het een en ander veranderd was. Docenten waren vertrokken van school, docenten waren wegens ziekte langdurig afwezig en werden al dan niet vervangen, docenten waren van klas of onderwijstype gewisseld, leerlingen waren van docent veranderd, leerlingen waren van school gegaan (zodat bepaalde onderwijstypen in de vragenlijst niet meer relevant waren). Behalve dit soort oorzaken voor het niet retourneren van vragenlijsten, kunnen er nog enkele andere worden genoemd. Veel docenten zagen af van deelname omdat zij midden in de examenperiode zaten en geen tijd hadden. Anderen hadden niet voorzien dat het onderzoek zoveel werk zou opleveren en vonden dat ze al te zeer belast waren door de organisatie van de toetsafname. In verband met de respons kunnen de volgende aantallen worden genoemd. Op basis van de gegevens van de contactpersonen voor het onderzoek konden in totaal 1738 docenten worden getraceerd. Deze hebben allen een vragenlijst toegestuurd gekregen. Dit leverde uiteindelijk 1103 ingevulde en bruikbare vragenlijsten op, hetgeen op docentniveau neerkomt op een respons van ruim 63 procent. Op 'schoolniveau', dat wil zeggen: het aantal scholen waarvan docenten vragenlijsten hebben geretourneerd, bedraagt de respons 278 ofwel ruim 89 procent. Een complicerende factor bij de respons op 'leerlingniveau' - die ontstaat door de koppeling van de docentgegevens aan de leerlinggegevens - is dat er bij de docentenvragenlijsten is gewerkt met algemene vragen en vragen die zijn gesteld per onderwijstype (tot een maximum van drie). Relatief veel docenten die in meerdere typen lesgeven hebben slechts informatie verstrekt over één type, het in de vragenlijst als eerste genoemde. Dit zal tot consequentie hebben dat de respons op leerlingniveau per vraag sterk kan verschillen. Hoeveel dat precies is kan pas worden uitgezocht wanneer de verschillende bestanden zijn gekoppeld.

3 Operationalisatie school- en klaskenmerken

3.1 Inleiding

In deze paragraaf volgt een beschrijving van de operationalisatie van de school- en klaskenmerken. Deze kenmerken zijn via vragenlijsten en vraaggesprekken verzameld bij OVB-contactpersonen, directies en docenten Nederlands en rekenen/wiskunde. Bij de beschrijving wordt de volgorde van de vragen in de gehanteerde vragenlijsten aangehouden; op die manier zijn ze ook opgeslagen in de uiteindelijke SPSS/PC+V4.0-systemfiles. Dit deel van het rapport is vooral bedoeld als een technisch rapport; in die zin vormt het een toelichting voor toekomstige gebruikers van de databestanden.

Een deel van de vragen uit 1992 is al eerder gesteld in 1990, toen de leerlingen in leerjaar 1 zaten. Een aantal vragen is weggelaten omdat ze niet meer relevant zijn voor de situatie in leerjaar 3 of omdat volstaan kan worden met een eenmalige verzameling van de betreffende kenmerken. Daarnaast zijn er vragen toegevoegd die specifiek van belang zijn voor de situatie in leerjaar 3. Van de vragen die nu voor de tweede keer zijn gesteld, is een deel onverkort overgenomen uit de vragenlijsten uit leerjaar 1. Een ander deel echter is op basis van de destijds verkregen reacties van de respondenten en op grond van de inmiddels verrichte analyses bijgesteld. In de meeste gevallen betekent dit dat er subitems die niet relevant bleken voor schalen zijn weggelaten.

Er zijn drie computerbestanden: één met de gegevens van de OVB-contactpersonen, één met die van de directies en één met die van de docenten. Als eerste volgt hierna per bestand het code-boek. De vragenlijsten waarop deze zijn gebaseerd staan in de bijlagen. De in de code-boeken gebruikte variabelen-namen bestaan uit een letter, gevolgd door een getal. De gehanteerde letters verwijzen naar de respondentencategorieën bij wie de vragenlijsten zijn afgenomen: C staat voor OVB-contactpersoon, S voor Schooldirectie en D voor Docent. Voor alle kenmerken geldt dat de labels die aan de variabelen en values zijn toegekend zoveel mogelijk zijn overgenomen uit de vragenlijsten. Een speciale opmerking moet worden gemaakt betrekking tot ontbrekende waarden. In de bestanden is een onderscheid gemaakt tussen 'echte' missing values, waarbij dus het antwoord ten onrechte niet is ingevuld en terecht niet-ingevulde antwoorden. Bij dit laatste gaat het om vragen die niet van toepassing zijn voor de respondent. Dit onderscheid komt tot uitdrukking in de gehanteerde codes: ten onrechte niet ingevuld heeft een code 9, 99, of 999 (of hoger) en terecht niet ingevuld heeft de code 7, 97 of 997 (of hoger) of 8, 98 of 998 (of hoger). In de bestanden zijn de 9-codes al als missing gedefinieerd; voor de 7- en 8-codes is dat echter nog niet gebeurd en wordt het aan de onderzoeker overgelaten dat te doen.

Na de presentatie van het code-boek worden vervolgens - voor zover noodzakelijk - opmerkingen geplaatst bij de operationalisatie van de kenmerken. Wanneer een bepaalde vraag zonder meer is overgenomen in het bestand blijft een toelichting achterwege. In ieder geval wordt een verantwoording gegeven van kenmerken die via schalen zijn geoperationaliseerd. Dat gebeurt - behalve wanneer anders aangegeven - op een standaard-wijze. Eerst worden de resultaten van factor-analyse gepresenteerd. Daarbij is gekozen voor pairwise deletion van missing values en oblimin-rotatie. Dit laatste houdt in dat er niet op voorhand van wordt uitgegaan dat er geen samenhangen bestaan tussen de factoren. Bij de presentatie wordt steeds het verloop van de Eigen-waarden en de percentages verklaarde variantie vóór rotatie gegeven. De betrouwbaarheid (interne homogeniteit) wordt uitgedrukt in Cronbachs alfa. De gepresenteerde coëfficiënten zijn de gestandaardiseerde alfa's, behalve wanneer anders aangegeven. De uiteindelijke schaalscores zijn - ook hier: behalve wanneer anders vermeld - berekend door de geldige waarden van de oorspronkelijke antwoordcategorieën van de samenstellende subitems te sommeren en vervolgens te delen door het aantal non-missings. Dit heeft als voordeel dat de schaalscores kunnen worden geïnterpreteerd in termen van de oorspronkelijke categorie-labels.

Tenslotte worden de vragen uit 1992 en 1990 naast elkaar gezet, hetgeen een snelle vergelijking vergemakkelijkt. Aangegeven wordt daarbij tevens van welke vragen schalen zijn gevormd.

De paragraaf wordt afgesloten met een schematisch overzicht van alle kenmerken uit 1992. Dit gebeurt volgens dezelfde indeling als in het rapport over de school- en klaskenmerken uit 1990 (vgl. Driessen & Van der Werf, 1992a). Dit houdt onder andere een onderscheid in naar effectiviteits-, implementatie- en selectiekenmerken.

3.2 De OVB-contactpersoon-file

3.2.1 Het code-boek

Variable: BRINNR Label: brinnummer school
 No value labels Type: String Width: 4 Missing: * None *
 Variable: C1 Label: ook in 1989/1990 OVB-contactpersoon?
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None *
 1 nee 2 ja
 Variable: C2 Label: hoe lang werkzaam als docent?
 Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: * None *
 5 5 jaar 40 40 jaar

Variable: C3V1 Label: 1e vak
 Variable: C3V2 Label: 2e vak
 Variable: C3V3 Label: 3e vak
 Variable: C3V4 Label: 4e vak

Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99

1	ned	2	wis
3	bio	4	eng
5	frans	6	geschied
7	godsd	8	hand
9	gym	10	huish
11	muz	12	nat
13	econ	14	aard
15	gezondheidskunde	16	infor
17	maats	18	schei
19	tek	20	mode en kleding
21	beroepenorientatie	22	duits
98	geen 2e/3e/4e vak		

Variable: C3B1 Label: 1e bevoegdheid
 Variable: C3B2 Label: 2e bevoegdheid
 Variable: C3B3 Label: 3e bevoegdheid
 Variable: C3B4 Label: 4e bevoegdheid

Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9

1	1e graad	2	2e graad
3	3e graad <2a>	8	geen 2e/3e/4e bevoegdheid

Variable: C4T1 Label: geeft les in ito leerjaar...
 Variable: C4T2 Label: geeft les in ihno leerjaar...
 Variable: C4T3 Label: geeft les in ilo, iao leerjaar...
 Variable: C4T4 Label: geeft les in lto leerjaar...
 Variable: C4T5 Label: geeft les in lhno leerjaar...
 Variable: C4T6 Label: geeft les in las, lao leerjaar...
 Variable: C4T7 Label: geeft les in leao leerjaar...
 Variable: C4T8 Label: geeft les in lmo, lds leerjaar...
 Variable: C4T9 Label: geeft les in lno leerjaar...
 Variable: C4T10 Label: geeft les in lavo leerjaar...
 Variable: C4T11 Label: geeft les in mavo leerjaar...
 Variable: C4T12 Label: geeft les in havo leerjaar...
 Variable: C4T13 Label: geeft les in vwo leerjaar...
 Variable: C4T14 Label: geeft les in vbao leerjaar...
 Variable: C4T15 Label: geeft les in ms leerjaar...
 Variable: C4T16 Label: geeft les in kmbo leerjaar...
 Variable: C4T17 Label: geeft les in mbo leerjaar...
 Variable: C4T18 Label: geeft les in vso leerjaar...

Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99

0	geen les in dit type	1	leerjaar 1
2	2	3	3
4	4	5	5
6	6	7	1 2
8	1 2 3	9	1 2 3 4
10	1 2 3 4 5	11	1 2 3 4 5 6
12	3 4	13	1 3
14	2 3	15	2 3 4
16	1 3 4	17	2 4

Variable: C5 Label: aanstellingsbasis

Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None *

1 full-time 2 part-time

Variable: C6 Label: aantal OVB-taakeenheden

Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99

0 0 taakeenheden 33 33 taakeenheden

Variable: C7 Label: contactpersoon alle taakeenheden?

Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9

1 nee 2 ja

Variable: C8.1 Label: OVB-taken toewijzing: ervaring

Variable: C8.2 Label: OVB-taken toewijzing: betrokkenheid

Variable: C8.3 Label: OVB-taken toewijzing: rest geen zin

Variable: C8.4 Label: OVB-taken toewijzing: roostertechnisch

Variable: C8.5 Label: OVB-taken toewijzing: kennis

Variable: C8.6 Label: OVB-taken toewijzing: aantrekkel taken

Variable: C8.7 Label: OVB-taken toewijzing: anders geen uren

Variable: C8.8 Label: OVB-taken toewijzing: anders

Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9

0 geen reden 1 wel reden

Variable: C8 Label: reden toewijzing OVB-taken

Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9

0 niet vanw ervar, betrokh 4 vanw ervaring, betrokh

Variable: C9 Label: formele taakomschrijving?

Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9

1 nee 2 ja

Variable: C10 Label: taken duidelijk voor betrokkenen?

Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None *

1 <zeer> onduidelijk 2 soms wel, soms niet

3 <zeer> duidelijk

Variable: C11 Label: OVB is opgenomen in schoolbeleid
Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: * None *
1 helemaal niet mee eens 2 niet mee eens
3 noch mee eens, noch mee 4 mee eens
5 helemaal mee eens

Variable: C12.1 Label: taak: initiëren activiteiten
Variable: C12.2 Label: taak: communicatie, info-uitwisseling
Variable: C12.3 Label: taak: afstemmen activiteiten
Variable: C12.4 Label: taak: administratie
Variable: C12.5 Label: taak: bestuur
Variable: C12.6 Label: taak: geven info
Variable: C12.7 Label: taak: studie, theorie
Variable: C12.8 Label: taak: opzet, uitvoer projecten
Variable: C12.9 Label: taak: bewaken planning, activiteiten
Variable: C12.10 Label: taak: bijwonen OVG-vergaderingen
Variable: C12.11 Label: taak: bewaken kwaliteit
Variable: C12.12 Label: taak: controleren voortgang
Variable: C12.13 Label: taak: verslaglegging
Variable: C12.14 Label: taak: ontwikkelen lesmateriaal
Variable: C12.15 Label: taak: organisatie
Variable: C12.16 Label: taak: onderhouden contacten
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
0 geen taak 1 wel taak

Variable: C13.1 Label: belangrijkste OVB-taak 1
Variable: C13.2 Label: belangrijkste OVB-taak 2
Variable: C13.3 Label: belangrijkste OVB-taak 3
Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99
1 initiëren activiteiten 2 communicatie, info-uitwi
3 afstemmen activiteiten 4 administratie
5 bestuur 6 geven info
7 studie, theorie 8 opzet, uitvoer projecten
9 bewaken planning, activi 10 bijwonen OVG-vergadering
11 bewaken kwaliteit 12 controleren voortgang
13 verslaglegging 14 ontwikkelen lesmateriaal
15 organisatie 16 onderhouden contacten

Variable: C14 Label: voldoende tijd voor OVB-taken?
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 zeer onvoldoende 2 onvoldoende
3 voldoende

Variable: C15A Label: lezen achterstandsgroepen: OVB
Variable: C15B Label: lezen achterstandsgroepen: alg
Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
1 < bijna > nooit/onbekend 2 soms
3 vaak 4 < bijna > altijd

Variable: C16 Label: hoeveel doc ervaring met aanpak achterst
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 bijna geen 2 minderheid
3 helft 4 meerderheid
5 bijna alle

Variable: C17 Label: deelname OVB-activiteiten
Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
1 < bijna > nooit 2 soms
3 vaak 4 < bijna > altijd

Variable: C18.1 Label: oorzaken achterstanden 1
Variable: C18.2 Label: oorzaken achterstanden 2
Variable: C18.3 Label: oorzaken achterstanden 3
Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99
1 taalachterstand 2 minder intelligent
3 thuis onvold gestimuleer 4 aansluiting ond - achter
5 op school onvold gestimu 6 niet prettig op school
7 ond afgestemd op gemid l 8 lage opleiding ouders
9 geen interesse schoolvak 10 te lage eisen op school
98 n.v.t.

Variable: C18R1 Label: oorzaak: taalachterstand
Variable: C18R2 Label: oorzaak: minder intelligent
Variable: C18R3 Label: oorzaak: thuis onvoldoende gestimuleerd
Variable: C18R4 Label: oorzaak: aansluiting ond - achtergrond
Variable: C18R5 Label: oorzaak: op school onvold gestimuleerd
Variable: C18R6 Label: oorzaak: niet prettig op school
Variable: C18R7 Label: oorzaak: ond afgestemd op gemiddelde II
Variable: C18R8 Label: oorzaak: lage opleiding ouders
Variable: C18R9 Label: oorzaak: geen interesse schoolvakken
Variable: C18R10 Label: oorzaak: te lage eisen op school
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
0 niet belangrijk 1 wel belangrijk

Variable: C19.1 Label: verbetering onderwijskansen 1
 Variable: C19.2 Label: verbetering onderwijskansen 2
 Variable: C19.3 Label: verbetering onderwijskansen 3
 Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99
 1 aansluiting ond-beleving 2 hogere eisen
 3 verbeteren soc vaardighe 4 ouders bij school betrek
 5 meer tijd basiskennis 6 prettig laten voelen op
 7 extra aandacht bij les 8 meer aandacht niet-cogn
 9 eigen niveau en tempo 10 soepeler waarderen prest
 98 n.v.t.

Variable: C19V1 Label: verbetering: aansluiting ond - belevings
 Variable: C19V2 Label: verbetering: hogere eisen
 Variable: C19V3 Label: verbetering: verbeteren sociale vaardigh
 Variable: C19V4 Label: verbetering: ouders bij school betrekken
 Variable: C19V5 Label: verbetering: meer tijd basisvakken
 Variable: C19V6 Label: verbetering: prettig voelen op school
 Variable: C19V7 Label: verbetering: extra aandacht bij les
 Variable: C19V8 Label: verbetering: meer aandacht niet-cognitie
 Variable: C19V9 Label: verbetering: eigen niveau en tempo laten
 Variable: C19V10 Label: verbetering: soepel waarderen prestaties
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 0 niet belangrijk 1 wel belangrijk

Variable: C20.1 Label: doel: verbeteren soc. vaardigheden
 Variable: C20.2 Label: doel: verbeteren prestaties en loopbanen
 Variable: C20.3 Label: doel: verbeteren interesse schoolvakken
 Variable: C20.4 Label: doel: prettiger laten voelen
 Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
 0 0 punten 80 80 punten

Variable: C21 Label: extra taakeenheden allochtonen?
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 nee 2 ja
 8 n.v.t.

Variable: C22 Label: aantal taakeenheden allochtonen
 Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
 0 0 eenheden 300 300 eenheden
 998 n.v.t.

Variable: C23 Label: inzet taakeenheden allochtonen
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 t.b.v. allochtone lln 2 t.b.v. alle lln
 8 n.v.t.

Variable: C24.1 Label: inzet: extra Nederlands
 Variable: C24.2 Label: inzet: begeleiding
 Variable: C24.3 Label: inzet: verzuimregeling, spijbelproject
 Variable: C24.4 Label: inzet: overig
 Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
 0 0 procent 90 90 procent
 998 n.v.t.

Variable: C25 Label: allochtonen aparte lessen Nederlands?
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 nee 2 ja, als net in Nederland
 3 ja, als nodig 8 n.v.t.

Variable: C26 Label: wanneer aparte lessen Nederlands?
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 buiten schooltijd 2 onder schooltijd
 3 buiten en onder schoolti 8 n.v.t.

Variable: C27 Label: aantal taakeenheden OET?
 Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99
 0 0 taakeenheden 30 30 taakeenheden
 98 n.v.t.

Variable: C28 Label: mogelijkheden tot volgen OET?
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 ja, op eigen school 2 ja, op andere school
 3 nee 8 n.v.t.

Variable: C29 Label: hoeveel % volgt daadwerkelijk OET?
 Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
 15 15 procent 100 100 procent
 998 n.v.t.

Variable: C30 Label: hoeveel lesuren OET per week?
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 1 lesuur 4 4 lesuren
 8 n.v.t.

Variable: C31 Label: wanneer wordt OET gevolgd?
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 buiten schooltijd 2 onder schooltijd
 3 buiten en onder schoolti 8 n.v.t.

Variable: C32 Label: neemt school deel aan OVG?
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 nee 2 ja

Variable: C33 Label: krijgt school bijdrage OVG-budget?
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 nee 2 ja
 8 n.v.t.

Variable: C34 Label: hoogte bijdrage OVG-budget?
 Value labels follow Type: Number Width: 5 Dec: 0 Missing: 99999
 600 f 600 47000 f 47000
 99998 n.v.t.

Variable: C35.1 Label: OVG-gelden voor: extra personeel
 Variable: C35.2 Label: OVG-gelden voor: leermiddelen
 Variable: C35.3 Label: OVG-gelden voor: materiele voorzieningen
 Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
 0 0 procent 100 100 procent
 998 n.v.t.

Variable: C36.1 Label: OVG-activiteiten: taallessen voor alloch
 Variable: C36.2 Label: OVG-activiteiten: leerling-, studiebegel
 Variable: C36.3 Label: OVG-activiteiten: verzuimregeling, spijb
 Variable: C36.4 Label: OVG-activiteiten: overig
 Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
 0 0 procent 100 100 procent
 998 n.v.t.

Variable: C37 Label: oordeel deelname OVG
 Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
 1 zeer negatief 2 negatief
 3 negatief, positief 4 positief
 5 zeer positief 8 n.v.t.

3.2.2 Toelichting en schaalconstructie

C3: De vakken zijn gecodeerd 01-22. Voor de codering van de *bevoegdheden* is gebruik gemaakt van de Handleiding bij de Wet op het voortgezet onderwijs (Samson), met als categorieën: (1) de nieuwe eerste-graadssector; (2) de nieuwe tweede-graadssector, incl. mbo; (3) 2a: binnen (2), maar beperkt tot mavo, lavo, lbo. Dit laatste betreft in feite de oude derde-graadsbevoegdheid.

C4: Alle voorkomende combinaties van *leerjaren* zijn gecodeerd en per *opleidings-type* toegevoegd.

C8: Uit de reacties blijkt dat de vraag niet zozeer is geïnterpreteerd als 'redenen voor toewijzing van OVB-taakeenheden' dan wel als 'redenen voor toewijzing van OVB-taken'. De items van deze vraag zijn omgezet in dummies (0, 1). Respondenten met op alle acht de items 0 werden missing verklaard. Vervolgens is factoranalyse uitgevoerd. Aangezien item 7 door niemand was genoemd is dit item buiten de analyses gehouden. Dit leverde het volgende resultaat op. Achtereenvolgens wordt het verloop van de factoren met de bijbehorende Eigen-waarden en percentages verklaarde variantie gepresenteerd: (1) 2.04, 29.2%; (2) 1.32, 18.8%; (3) 1.01,

14.4%; (4) .84, 12.0%. Gekozen is voor een één-factoroplossing. Op basis van de patroonmatrix zijn 4 items geselecteerd met een coëfficiënt $> .30$, namelijk de items 1, 2, 5 en 6. Deze factor is inhoudelijk te interpreteren als de mate van ervaring met en betrokkenheid bij het OVB. De betrouwbaarheid van deze factor is laag; Cronbachs alfa bedraagt .56. Vooralsnog is besloten schaalscores te berekenen over de vier items door het aantal door de respondenten omcirkelde items te sommeren. De score (0) wil zeggen dat de redenen niet liggen in ervaring en betrokkenheid, en (4) duidt op het feit dat de contactpersoon juist wèl de OVB-taken heeft gekregen vanwege diens ervaring en betrokkenheid met de achterstandsproblematiek.

C11: Op de vijf samenstellende items van deze vraag is factor-analyse toegepast (na spiegeling van de negatief geformuleerde items 2 en 4). De resultaten zijn de volgende: (1) 2.24, 44.7%; (2) 1.01, 20.2%; (3) .75, 14.9%. Op basis van deze cijfers is voor een één-factoroplossing gekozen. Inhoudelijk kan deze variabele worden getypeerd als het statement: *het OVB is opgenomen in het schoolbeleid*. De betrouwbaarheidsanalyse leverde een coëfficiënt op van .62, die tot .72 kon worden verhoogd door weglating van het tweede item. De uiteindelijke schaalscores variëren van (1) helemaal niet mee eens tot (5) helemaal mee eens.

C12: De 16 items met betrekking tot de *taken van de OVB-contactpersoon* zijn omgezet in dummies, met de score 0 als het geen taak en de score 1 als het wel een taak van de contactpersoon betreft.

C15: Vergelijken met 1990 heeft deze vraag naar *lezen over achterstandsgroepen* variabele één antwoordcategorie meer, namelijk (5) 'onbekend'. In feite betekent dit antwoord dat de respondent nooit de betreffende publikatie leest. Om die reden is (5) 'onbekend' gehercodeerd naar (1) '(bijna) nooit'. Op de items is factor-analyse uitgevoerd. Het lukte daarbij niet om tot een oplossing te komen. Omdat deze variabele ook al in 1990 is geschaald en ook bij de directies terugkeert, is besloten de analyse verder te beperken tot het berekenen van de interne homogeniteit. De eerste subschaal uit 1990 was 'lezen over achterstandsgroepen in OVB-publikaties' (de items 1-4) en de tweede 'lezen over achterstandsgroepen in meer algemene publikaties (item 5-9). De alfa's bedragen .59, resp. .81. De berekende schaalscores kunnen worden geïnterpreteerd in termen van de oorspronkelijke labels: (1) (bijna) nooit - (4) (bijna) altijd.

C17: Factor-analyse op de *deelname aan OVB-activiteiten* levert één generale factor op: (1) 2.75, 55.0%; (2) .75, 15.0%. De betrouwbaarheid van dit construct is .79. De uiteindelijke schaalscores hebben de betekenis: (1) (bijna) nooit tot (4) (bijna) altijd.

C18: De drie belangrijkste *oorzaken van onderwijsachterstanden* zijn omgezet in tien dummy-variabelen (oorzaak 1-10).

C19: De drie belangrijkste mogelijkheden voor het verbeteren van onderwijskansen zijn eveneens omgezet in tien dummy-variabelen (mogelijkheid 1-10).

C37: Deze vraag naar een oordeel over deelname aan een OVG is ten dele ook al in 1990 gesteld. Destijds kon één factor worden onderscheiden op basis van 8 (van de 14 items). Op de huidige gegevens (5 van de 8 items) is factor-analyse uitgevoerd. Het resultaat was een één-factor oplossing: (1) 3.20, 64.0%; (2) .64, 12.8%. De alfa van deze factor bedraagt .86. De schaalscores kunnen worden geïnterpreteerd als: (1) zeer negatief tot (5) zeer positief.

3.2.3 Vergelijking 1992 - 1990

Figuur 3.1 laat een vergelijking zien tussen de vragen die in 1992 en de vragen die in 1990 zijn gesteld. Indien de vragen niet onverkort zijn overgenomen is dit onder 'opm' aangegeven met een asterisk. Van de onderstreepte items zijn schalen gevormd. In de laatste kolommen is vervolgens aangegeven: het aantal schalen in 1992; de inhoudelijke betekenis daarvan; het aantal items per schaal en de betrouwbaarheid (α).

Figuur 3.1 - Vergelijking van de vragen uit 1992 en 1990

1992	1990	opm	betekenis	n items	α
C1	-				
C2	C1				
C3	C2	*			
C4	C5	*			
C5	C3				
C6	C6				
C7	C7	*			
<u>C8</u>	C8	*	redenen toewijzing OVB-taken	4	.56
C9	C10				
C10	C14				
<u>C11</u>	C9		OVB onderdeel schoolbeleid	4	.72
C12	C16	*			
C13	C17				
C14	C20	*			
<u>C15</u>	<u>T6</u>		lezen over achterstandsgroepen:		
			a. in OVB-publikaties	4	.59
			b. in algemene publikaties	5	.81

C16	O34				
<u>C17</u>	<u>O71</u>	deelname aan OVB-activiteiten	5	.79	
C18	<u>T68/69</u>	*			
C19	<u>T70/71</u>	*			
C20	T72				
C21	O54	*			
C22	O55				
C23	O56				
C24	O57	*			
C25	O49	*			
C26	-				
C27	O61				
C28	O44	*			
C29	O45				
C30	O46	*			
C31	O47				
C32	T66				
C33	O67				
C34	O68				
C35	O69				
C36	<u>O70</u>	*			
<u>C37</u>	<u>O75</u>	oordeel deelname OVG	5	.86	

3.3 De schooldirectie-file

3.3.1 Het code-boek

Variable: BRINNR Label: brinnummer school
 No value labels Type: String Width: 4 Missing: * None *

Variable: S1 Label: aantal leerlingen school
 Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 0 Missing: 9999
 76 76 leerlingen 2069 2069 leerlingen

Variable: S2 Label: aantal docenten: personen
 Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
 8 8 docenten 165 165 docenten

Variable: S3 Label: aantal docenten: fte
 Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
 5 5 fte 120 120 fte

Variable: S4.1 Label: Ned. lln lj 3
Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999

Variable: S4.2 Label: Turkse lln lj 3

Variable: S4.3 Label: Marokkaanse lln lj 3

Variable: S4.4 Label: Surinaamse lln lj 3
Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99

Variable: S4.5 Label: Antilliaanse lln lj 3

Variable: S4.6 Label: Molukse lln lj 3

Variable: S4.7 Label: Mediterrane lln lj 3

Variable: S4.8 Label: Aziatische lln lj 3
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9

Variable: S4.9 Label: overige allochtone lln lj 3
Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99

Variable: S4.10 Label: totaal aantal lln lj 3
Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
0 0 lln 418 418 lln

Variable: S4 Label: percentage allochtonen in lj 3
Value labels follow Type: Number Width: 5 Dec: 1 Missing: 999
0 0 procent 100 100 procent

Variable: S6.1 Label: ito

Variable: S6.2 Label: ihno

Variable: S6.3 Label: iao

Variable: S6.4 Label: lto

Variable: S6.5 Label: lhno

Variable: S6.6 Label: lao

Variable: S6.7 Label: leao

Variable: S6.8 Label: lmo/lds

Variable: S6.9 Label: lno

Variable: S6.10 Label: lavo

Variable: S6.11 Label: mavo

Variable: S6.12 Label: havo

Variable: S6.13 Label: vwo

Variable: S6.14 Label: vbao

Variable: S6.15 Label: middenschool

Variable: S6.16 Label: kmbo

Variable: S6.17 Label: mbo

Variable: S6.18 Label: vso

Variable: S6.19 Label: overig
Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: * None *
0 niet aanwezig 1 wel aanwezig

Variable: S6 Label: opleidingstypen van de school
Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: * None *

1	ito	2	lto
3	lhno	4	leao
5	lmo/lds	6	lno
7	mavo	8	vwo
9	ms	10	ito, lto
11	ihno, lhno	12	lto, lhno
13	lto, lao	14	lto, mavo
15	lto, ov	16	lhno, mavo
17	leao, lmo/lds	18	leao, mavo
19	lmo/lds, ov	20	lavo, mavo
21	mavo, havo	22	mavo, ov
23	havo, vwo	24	ito, lto, lhno
25	ito, lto, lao	26	ito, lto, leao
27	ihno, lto, lhno	28	ihno, lhno, lao
29	ihno, lhno, leao	30	ihno, lhno, mavo
31	ihno, lhno, ov	32	lto, lhno, lao
33	lto, lhno, leao	34	lto, lhno, mavo
35	lhno, leao, lmo/lds	36	lhno, lno, ov
37	lhno, mavo, havo	38	leao, lmo/lds, mavo
39	lto, mbo, ov	40	mavo, havo, vwo
41	mavo, havo, ov	42	ito, ihno, lto, lhno
43	ito, lto, lhno, mavo	44	ihno, iao, lhno, lao
45	ihno lto lhno leao	46	ihno lhno leao mavo
47	lhno mavo havo vwo	48	mavo havo vwo ov
49	it ih lto lhno leao	50	it ih lt lh mavo
51	it ih lt lh ov	52	it lt lh leao mavo
53	ih lt lh lao ov	54	ih lt lh leao mavo
55	ih lh leao lmo ov	56	ih lh leao mavo ov
57	ih lh mavo havo vwo	58	lt lh mavo ms ov
59	lh ma ha vwo vbao	60	it ih lt lh lao le
61	it ih lt lh le ma	62	it ih lt lh le ov
63	it ih lt lh mbo ov	64	it lt lh le ma ov
65	it/h/a lt/h/a le	66	it/h/a lt/h le lmo
67	it/h lt/h le ma ov	68	it/h lt/h le vbao ov
69	it/h lt/h lao le mhv		

Variable: S7 Label: duur brugperiode
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9

1	1 jaar	2	2 jaar
3	3 jaar	8	n.v.t., 1 type

Variable: S8 Label: klasindeling lj 1
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 volledig heterogeen 2 heterogeen, ibo apart
3 homogeen naar type 4 dakpanconstructie
8 n.v.t., 1 type

Variable: S9C1 Label: klascombinaties lj 1 nr 1
Variable: S9C2 Label: klascombinaties lj 1 nr 2
Variable: S9C3 Label: klascombinaties lj 1 nr 3
Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99
1 ath/gym 2 havo/vwo
3 ibo/lbo 4 ihno/ito
5 lbo-vwo 6 lbo/mavo
7 mavo/havo 8 mavo/havo/vwo
9 lto/lhno 10 ibo-vwo
11 isk/mavo 12 ibo-mavo
97 geen 2e/3e combinatie 98 n.v.t.

Variable: S10 Label: klasindeling lj 2
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 volledig heterogeen 2 heterogeen, ibo apart
3 homogeen naar type 4 dakpanconstructie
8 n.v.t., 1 type

Variable: S11C1 Label: klascombinaties lj 2 nr 1
Variable: S11C2 Label: klascombinaties lj 2 nr 2
Variable: S11C3 Label: klascombinaties lj 2 nr 3
Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99
1 ath/gym 2 havo/vwo
3 ibo/lbo 4 ihno/ito
5 lbo-vwo 6 lbo/mavo
7 mavo/havo 8 mavo/havo/vwo
9 lto/lhno 10 ibo-vwo
11 isk/mavo 12 ibo-mavo
97 geen 2e/3e combinatie 98 n.v.t.

Variable: S12 Label: klasindeling lj 3
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 volledig heterogeen 2 heterogeen, ibo apart
3 homogeen naar type 4 dakpanconstructie
8 n.v.t., 1 type

Variable: S13C1 Label: klascombinaties lj 3 nr 1
 Variable: S13C2 Label: klascombinaties lj 3 nr 2
 Variable: S13C3 Label: klascombinaties lj 3 nr 3
 Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99
 1 ath/gym 2 havo/vwo
 3 ibo/lbo 4 ihno/ito
 5 lbo-vwo 6 lbo/mavo
 7 mavo/havo 8 mavo/havo/vwo
 9 lto/lhno 10 ibo-vwo
 11 isk/mavo 12 ibo-mavo
 97 geen 2e/3e combinatie 98 n.v.t.

Variable: S14 Label: overgangsregelingen met andere scholen?
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None *
 1 nee 2 niet nodig, brede sg
 3 ja

Variable: S15 Label: voor welk lj overgangsregelingen?
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 lj 1 2 lj 2
 3 lj 3 4 lj 1 en 2
 5 lj 2 en 3 6 lj 1 en 3
 7 lj 1, 2 en 3 8 n.v.t.

Variable: S16 Label: percentage opstroom lj 3
 Value labels follow Type: Number Width: 5 Dec: 2 Missing: 99
 0 0 %

Variable: S17 Label: percentage afstroom lj 3
 Value labels follow Type: Number Width: 5 Dec: 2 Missing: 99
 0 0 %

Variable: S18.1 Label: registratie: cijfers proefwerken
 Variable: S18.2 Label: registratie: rapportcijfers
 Variable: S18.3 Label: registratie: overgaan, zittenblijven
 Variable: S18.4 Label: registratie: pakketkeuze
 Variable: S18.5 Label: registratie: leer-, gedragsproblemen
 Variable: S18.6 Label: registratie: verzuim, spijbelen
 Variable: S18.7 Label: registratie: drop-out
 Variable: S18.8 Label: registratie: keuze vervolgonderwijs
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 0 geen reg.systeem 1 wel reg.systeem

Variable: S18 Label: aantal elementen registratiesysteem
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 1 element 8 8 elementen

Variable: S19 Label: percentage spijbelen lj 3
Value labels follow Type: Number Width: 5 Dec: 2 Missing: 99
0 0 %

Variable: S20Z Label: percentage zittenblijven lj 3
Value labels follow Type: Number Width: 5 Dec: 2 Missing: 99
0 0 %

Variable: S20D Label: percentage drop-out lj 3
Value labels follow Type: Number Width: 5 Dec: 2 Missing: 99
0 0 %

Variable: S21 Label: aantal taakeenheden ll begeleiding
Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
0 0 eenheden 178 178 eenheden

Variable: S22.1 Label: % taakeenh: huiswerkbegeleiding

Variable: S22.2 Label: % taakeenh: begeleiding leerproblemen

Variable: S22.3 Label: % taakeenh: begeleiding pakketkeuze

Variable: S22.4 Label: % taakeenh: beroepskeuzebegeleiding

Variable: S22.5 Label: % taakeenh: begeleiding soc-em probl

Variable: S22.6 Label: % taakeenh: overig
Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
0 0 % 100 100 %
998 n.v.t., geen eenh

Variable: S23 Label: speciale ll begeleiders in lj 3?
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 nee 2 ja

Variable: S24 Label: aantal taakeenh ll begeleiding lj 3?
Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 99
0 0 eenheden 40 40 eenheden
98 n.v.t.

Variable: S25 Label: onder begeleiding huiswerk maken lj 3?
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 nee 2 ja, als echt nodig
3 ja, voor alle ll

Variable: S26 Label: aandacht voor leerlingbegeleiding
Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
1 < bijna > nooit 2 incidenteel
3 regelmatig 4 systematisch

Variable: S27.1 Label: keuzebegeleiding: info-, voorlichtingsbo
 Variable: S27.2 Label: keuzebegeleiding: ouderavonden
 Variable: S27.3 Label: keuzebegeleiding: studie-, beroepskeuzem
 Variable: S27.4 Label: keuzebegeleiding: voorlichting bij hande
 Variable: S27.5 Label: keuzebegeleiding: beroepeninterresetest
 Variable: S27.6 Label: keuzebegeleiding: anders
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None *
 0 geen onderdeel 1 wel onderdeel
 Variable: S28 Label: start voorlichting opleidings-, vakricht
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 1e lj 2 1e semester 2e lj
 3 2e semester 2e lj 4 1e semester 3e lj
 5 2e semester 3e lj 6 anders
 Variable: S29.1 Label: plaatsing opl-, vakrichting: keuze ll
 Variable: S29.2 Label: plaatsing opl/vakrichting: testresultate
 Variable: S29.3 Label: plaatsing opl/vakrichting: advies klasdo
 Variable: S29.4 Label: plaatsing opl/vakrichting: advies vakdoc
 Variable: S29.5 Label: plaatsing opl/vakrichting: capaciteiten
 Variable: S29.6 Label: plaatsing opl/vakrichting: cijfers ll
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 belangrijkste 6 minst belangrijk
 8 n.v.t.
 Variable: S30G.1 Label: % geslaagden ito
 Variable: S30G.2 Label: % geslaagden ihno
 Variable: S30G.3 Label: % geslaagden iao
 Variable: S30G.4 Label: % geslaagden lto
 Variable: S30G.5 Label: % geslaagden lhno
 Variable: S30G.6 Label: % geslaagden lao
 Variable: S30G.7 Label: % geslaagden leao
 Variable: S30G.8 Label: % geslaagden lmo/lds
 Variable: S30G.9 Label: % geslaagden lno
 Variable: S30G.10 Label: % geslaagden lavo
 Variable: S30G.11 Label: % geslaagden mavo
 Variable: S30G.12 Label: % geslaagden havo
 Variable: S30G.13 Label: % geslaagden vwo
 Variable: S30G.14 Label: % geslaagden vbao
 Variable: S30G.15 Label: % geslaagden ms
 Variable: S30G.16 Label: % geslaagden anders
 Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
 998 n.v.t.

Variable: S30G Label: % geslaagden hele school
Value labels follow Type: Number Width: 6 Dec: 2 Missing: 999
50 50 % 100 100 %

Variable: S30V.1 Label: % vervolgopleiding na ito
Variable: S30V.2 Label: % vervolgopleiding na ihno
Variable: S30V.3 Label: % vervolgopleiding na iao
Variable: S30V.4 Label: % vervolgopleiding na lto
Variable: S30V.5 Label: % vervolgopleiding na lhno
Variable: S30V.6 Label: % vervolgopleiding na lao
Variable: S30V.7 Label: % vervolgopleiding na leao
Variable: S30V.8 Label: % vervolgopleiding na lmo/lds
Variable: S30V.9 Label: % vervolgopleiding na lno
Variable: S30V.10 Label: % vervolgopleiding na lavo
Variable: S30V.11 Label: % vervolgopleiding na mavo
Variable: S30V.12 Label: % vervolgopleiding na havo
Variable: S30V.13 Label: % vervolgopleiding na vwo
Variable: S30V.14 Label: % vervolgopleiding na vbao
Variable: S30V.15 Label: % vervolgopleiding na ms
Variable: S30V.16 Label: % vervolgopleiding na anders
Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
998 n.v.t.

Variable: S30V Label: % vervolgopleiding hele school
Value labels follow Type: Number Width: 6 Dec: 2 Missing: 999
5 5 % 100 100 %

Variable: S31 Label: laatste 2 jr sprake van fusie?
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 nee 2 nee, wel orientatie
3 ja, bestuurlijk niveau 4 ja, overleg consequentie
5 ja, afgerond

Variable: S32.1 Label: invoering bavo: eindtermen
Variable: S32.2 Label: invoering bavo: verbreding vormingsaanbo
Variable: S32.3 Label: invoering bavo: swp voor alle vakken
Variable: S32.4 Label: invoering bavo: 3-jarige brugperiode
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 niet aan de orde 2 in voorbereiding
3 deels ingevoerd 4 geïntegreerd

Variable: S32 Label: vordering invoering bavo vernieuwingsasp
Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
1 niet aan de orde 2 in voorbereiding
3 deels ingevoerd 4 geïntegreerd

Variable: S33.1 Label: bavo act: bijscholing docenten
 Variable: S33.2 Label: bavo act: onderwijsk onderst docenten
 Variable: S33.3 Label: bavo act: toets-, registratiesystemen
 Variable: S33.4 Label: bavo act: herziening schoolorganisatie
 Variable: S33.5 Label: bavo act: inrichting nieuwe leslokalen
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 n.v.t. 2 nog niet mee bezig
 3 in voorbereiding 4 in uitvoering
 5 afgerond
 Variable: S33 Label: vordering invoer bavo-activiteiten
 Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
 1 n.v.t. 2 nog niet mee bezig
 3 in voorbereiding 4 in uitvoering
 5 afgerond
 Variable: S34 Label: voorstander vorming brede sg?
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 nee, absoluut niet 2 ja, maar zonder lbo
 3 ja 8 n.v.t., al brede sg
 Variable: S35 Label: heeft school werkgroep bavo?
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 nee 2 ja
 Variable: S36.1 Label: freq oudercontacten: huisbezoek
 Variable: S36.2 Label: freq oudercontacten: rapportavonden
 Variable: S36.3 Label: freq oudercontacten: thema-avonden
 Variable: S36.4 Label: freq oudercontacten: klasse-avonden
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 nooit 2 incidenteel
 3 regelmatig 4 systematisch
 Variable: S37.1 Label: deelname ouderavonden Ned. ouders?
 Variable: S37.2 Label: deelname ouderavonden Turkse ouders?
 Variable: S37.3 Label: deelname ouderavonden Marok. ouders?
 Variable: S37.4 Label: deelname ouderavonden Surin. ouders?
 Variable: S37.5 Label: deelname ouderavonden overig allocht. ou
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 goed 2 matig
 3 slecht 8 n.v.t.
 Variable: S38.1 Label: heeft school oudergesprekken pakketkeuze
 Variable: S38.2 Label: heeft school oudergesprekken opleid.type
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 nee 2 ja

Variable: S39.1 Label: oudergesprekken op school?
Variable: S39.2 Label: oudergesprekken thuis?
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 nooit 2 soms
3 meestal 4 altijd
8 geen gesprekken

Variable: S40.1 Label: gesprekken over problemen op school?
Variable: S40.2 Label: gesprekken over problemen thuis?
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 nooit 2 soms
3 meestal 4 altijd
8 geen gesprekken

Variable: S41.1 Label: aard contact met Ned. ouders?
Variable: S41.2 Label: aard contact met Turkse ouders?
Variable: S41.3 Label: aard contact met Marok. ouders?
Variable: S41.4 Label: aard contact met Surin. ouders?
Variable: S41.5 Label: aard contact met overig allocht. ouders?
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 moeizaam, problematisch 2 redelijk
3 goed 8 n.v.t.

Variable: S42.2 Label: aansl ond-arb: arbeidsorientatie
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
0 niet gebruikelijk 1 wel gebruikelijk

Variable: S42 Label: aantal act voorbereiding arbeidsmarkt
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
0 0 activiteiten 5 5 activiteiten

Variable: S43A Label: lezen achterstandsgroepen: OVB
Variable: S43B Label: lezen achterstandsgroepen: algemeen
Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: * None *
1 < bijna > nooit/onbekend 2 soms
3 vaak 4 < bijna > altijd

Variable: S44 Label: hoeveel docenten ervaring aanpak achters
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None *
1 bijna geen 2 minderheid
3 ongeveer helft 4 meerderheid
5 bijna alle

Variable: S45.1 Label: oorzaken achterstanden 1
 Variable: S45.2 Label: oorzaken achterstanden 2
 Variable: S45.3 Label: oorzaken achterstanden 3
 Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99
 1 taalachterstand 2 minder intelligent
 3 thuis onvold gestimuleer 4 aansluiting ond - achter
 5 op school onvold gestimu 6 niet prettig op school
 7 ond afgestemd op gemid l 8 lage opleiding ouders
 9 geen interesse schoolvak 10 te lage eisen op school
 98 n.v.t.

Variable: S45R1 Label: oorzaak: taalachterstand
 Variable: S45R2 Label: oorzaak: minder intelligent
 Variable: S45R3 Label: oorzaak: thuis onvoldoende gestimuleerd
 Variable: S45R4 Label: oorzaak: aansluiting ond - achtergrond
 Variable: S45R5 Label: oorzaak: op school onvold gestimuleerd
 Variable: S45R6 Label: oorzaak: niet prettig op school
 Variable: S45R7 Label: oorzaak: ond afgestemd op gemiddelde ll
 Variable: S45R8 Label: oorzaak: lage opleiding ouders
 Variable: S45R9 Label: oorzaak: geen interesse schoolvakken
 Variable: S45R10 Label: oorzaak: te lage eisen op school
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 0 niet belangrijk 1 wel belangrijk

Variable: S46.1 Label: verbetering onderwijskansen 1
 Variable: S46.2 Label: verbetering onderwijskansen 2
 Variable: S46.3 Label: verbetering onderwijskansen 3
 Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99
 1 aansluiting ond-beleving 2 hogere eisen
 3 verbeteren soc vaardighe 4 ouders bij school betrek
 5 meer tijd basiskennis 6 prettig laten voelen op
 7 extra aandacht bij les 8 meer aandacht niet-cogn
 9 eigen niveau en tempo 10 soepeler waarden prest
 98 n.v.t.

Variable: S46V1 Label: verbetering: aansluiting ond - belevings
 Variable: S46V2 Label: verbetering: hogere eisen
 Variable: S46V3 Label: verbetering: verbeteren sociale vaardigh
 Variable: S46V4 Label: verbetering: ouders bij school betrekken
 Variable: S46V5 Label: verbetering: meer tijd basisvakken
 Variable: S46V6 Label: verbetering: prettig voelen op school
 Variable: S46V7 Label: verbetering: extra aandacht bij les
 Variable: S46V8 Label: verbetering: meer aandacht niet-cognitie
 Variable: S46V9 Label: verbetering: eigen niveau en tempo laten
 Variable: S46V10 Label: verbetering: soepel waarden prestaties
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9

	0	niet belangrijk		1	wel belangrijk
Variable: S47.1		Label: doel: verbeteren soc. vaardigheden			
Variable: S47.2		Label: doel: verbeteren prestaties en loopbanen			
Variable: S47.3		Label: doel: verbeteren interesse schoolvakken			
Variable: S47.4		Label: doel: prettiger laten voelen			
Value labels follow	Type: Number	Width: 3	Dec: 0	Missing: 999	
	0	0 punten		70	70 punten
	100	100 punten			
Variable: S48		Label: extra taakeenheden allochtonen?			
Value labels follow	Type: Number	Width: 1	Dec: 0	Missing: 9	
	1	nee		2	ja
	8	n.v.t.			
Variable: S49		Label: aantal taakeenheden allochtonen?			
Value labels follow	Type: Number	Width: 3	Dec: 0	Missing: 999	
	998	n.v.t.			
Variable: S50		Label: inzet taakeenheden allochtonen?			
Value labels follow	Type: Number	Width: 1	Dec: 0	Missing: 9	
	1	t.b.v. allochtone lln		2	t.b.v. alle lln
	8	n.v.t.			
Variable: S51.1		Label: inzet: extra Nederlands			
Variable: S51.2		Label: inzet: begeleiding			
Variable: S51.3		Label: inzet: verzuimregeling, spijbelproject			
Variable: S51.4		Label: inzet: overig			
Value labels follow	Type: Number	Width: 3	Dec: 0	Missing: 999	
	0	0 punten		100	100 punten
	998	n.v.t.			
Variable: S52		Label: allochtonen aparte lessen Nederlands?			
Value labels follow	Type: Number	Width: 1	Dec: 0	Missing: 9	
	1	nee		2	ja, als net in Ned.
	3	ja, alle all als nodig		8	n.v.t.
Variable: S53		Label: tijdstip aparte lessen Nederlands?			
Value labels follow	Type: Number	Width: 1	Dec: 0	Missing: 9	
	1	buiten schooltijd		2	onder schooltijd
	3	buiten en onder schoolti		8	n.v.t.
Variable: S54		Label: aantal taakeenheden OET?			
Value labels follow	Type: Number	Width: 2	Dec: 0	Missing: 99	
	98	n.v.t.			
Variable: S55		Label: mogelijkheden tot volgen OET?			
Value labels follow	Type: Number	Width: 1	Dec: 0	Missing: 9	
	1	ja, op onze school		2	ja, op andere school
	3	nee		8	n.v.t.

Variable: S56 Label: % all IIn dat daadwerkelijk OET volgt?
Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
998 n.v.t.

Variable: S57 Label: hoeveel lesuren OET?
Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99
98 n.v.t.

Variable: S58 Label: wanneer wordt OET gevolgd?
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 buiten schooltijd 2 onder schooltijd
3 buiten en onder schoolti 8 n.v.t.

Variable: S59 Label: op de hoogte van OVB i.h.a.?
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 helemaal niet 2 nauwelijks
3 enigszins 4 vrij goed
5 goed

Variable: S60 Label: bekendheid met OVB
Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
1 niet, nauwelijks 2 enigszins
3 vrij goed 4 goed

Variable: S61 Label: oordeel OVB
Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
2 negatief 3 negatief, positief
4 positief

3.3.2 Toelichting en schaalconstructie

S4: Op basis van de *aantallen leerlingen per etnische groep* is additioneel het *percentage allochtone leerlingen in leerjaar 3* berekend.

S5: Deze vraag is in de definitieve vragenlijst tijdens het drukproces per abuis weggevallen. Het was de vraag naar de aantallen leerlingen per opleidingstype. Het weggevallen heeft consequenties voor de verwerking en relevantie van een serie vervolgvragen, namelijk vraag 16, 17, 19 en 20. Bij deze vier vragen wordt naar aantallen leerlingen gevraagd. Oorspronkelijk was het de bedoeling deze aantallen per opleidingstype te relateren aan de totalen waarnaar bij vraag 5 werd geïnformeerd. De resultaten zouden dan steeds uit percentages bestaan. Aangezien de totaalaantallen per type ontbreken, is het eigenlijk alleen nog mogelijk de percentages te berekenen voor de scholen die slechts één opleidingstype kennen (128 van de 321 scholen). Voor de andere scholen is het in principe wel mogelijk dit percentage te berekenen, maar dat percentage is dan het gemiddelde van alle typen binnen een school. Omdat er verschillen kunnen bestaan tussen de typen, is het percentage dus niet echt zuiver.

S6: De oorspronkelijke 19 afzonderlijke variabelen zijn omgezet in dummies en vervolgens zijn alle mogelijke combinaties van *opleidingstypen* bepaald.

S9: De alfanumeriek ingevoerde *combinaties van klassen* zijn gecodeerd. Hun aantal was echter zeer gering, namelijk hooguit de scholen die een dakpanconstructie kennen. De meest voorkomende combinaties zijn mavo/havo en havo/vwo. De bruikbaarheid van dit kenmerk is waarschijnlijk zeer beperkt.

S11: Zie S9.

S13: Zie S9.

S15: Van dit kenmerk zijn de combinaties van leerjaren waarvoor *overgangsregelingen* gelden gevormd.

S16: Op basis van de beschikbare gegevens (vgl. ook S4) is het *percentage leerlingen uit leerjaar 3 dat opstroomt* naar een hoger opleidingstype berekend. Voor scholen met één type geeft dat een zuiver beeld; voor scholen met meerdere typen kan slechts het gemiddelde worden berekend. Bij deze berekeningen zijn overigens de typen KMBO, MBO, VSO en overig buiten beschouwing gelaten (categorieën 16-19 van S4; 16 van S16). De categorie 16 van S16 was door (nagenoeg) geen van de respondenten ingevuld; zij hebben zich beperkt tot de eerste fase van het voortgezet onderwijs.

S17: Vergelijk S16, maar hier gaat het om het *percentage leerlingen dat afstroomt* naar een lager opleidingstype.

S18: Deze items zijn omgezet in dummies: het element maakt geen of wel onderdeel uit van een (al dan niet aanwezig) *geautomatiseerd registratiesysteem*. Bovendien is een nieuwe variabele gevormd, waarbij het aantal elementen (1-8) is gesommeerd. Deze variabele geeft een indruk van de uitgebreidheid van het systeem.

S19: Vergelijk S16, maar hier gaat het om het *percentage leerlingen dat regelmatig spijbelt*.

S20: Vergelijk S16. Het betreft het *percentage leerlingen dat in leerjaar 3 blijft zitten* en het *percentage drop-outs*.

S26: Deze vraag bestaat uit 12 *leerling-begeleidingsactiviteiten*. De directeuren konden aangeven hoe vaak zij voorkwamen op hun school. Factor-analyse wijst uit dat er één generale factor kan worden onderscheiden, waarbij de items 6 en 7 weinig verband vertonen met de rest. De resultaten zijn: (1) 2.74, 22.8%; (2) 1.24, 10.4%; (3) 1.15, 9.5%. Betrouwbaarheidsanalyse bevestigt dit; na verwijdering van deze

twee items bedraagt Cronbachs alfa .69. De uiteindelijke schaalscores geven een indruk van de mate waarin de begeleidingsactiviteiten voorkomen op school, met als polen (1) (bijna) nooit tot (4) systematisch.

S30: Vergelijk S16. Omdat hier al naar percentages is gevraagd (i.t.t. S16, S17, S19 en S20, waar het om aantallen ging), kan met behulp van deze variabele wel een indruk worden verkregen van het *percentage geslaagden* en het *percentage leerlingen dat daarna een vervolgopleiding gaat doen* per schooltype. Behalve deze afzonderlijke percentages zijn tevens totaalpercentages voor de school als geheel bepaald; hiervoor is het gemiddelde genomen.

S32: Deze vraag heeft betrekking op de *invoering van vernieuwingsaspecten van de basisvorming*. In uitgebreidere vorm is dit ook in 1990 aan de orde geweest. Factor-analyse op de vier items wijst uit dat er één generale factor kan worden onderscheiden: (1) 1.65, 41.4%; (2) .92, 23.1%. De via betrouwbaarheidsanalyse bereikte alfa is echter zeer laag; door weglating van het vierde item kan die iets verhoogd worden tot .54. De betekenis van de schaalscores is: (1) niet aan de orde, (2) in voorbereiding, (3) deels ingevoerd, (4) geïntegreerd.

S33: Deze vraag heeft betrekking op *bavo-activiteiten waarmee de school zich bezig houdt*. Voor de analyses heeft eerst een hercodering plaatsgevonden, waarbij het antwoord 'n.v.t.' de laagste score kreeg. Factor-analyse op de 5 sub-items levert één generale factor op: (1) 2.20, 43.9%; (2) .96, 19.1%. Cronbachs alfa bereikt de waarde van .68. De schaalscores kunnen als volgt worden geïnterpreteerd: (1) n.v.t., (2) nog niet mee bezig, (3) in voorbereiding, (4) in uitvoering, (5) afgerond.

S36: Deze vraag handelt over *contacten van de school met de ouders* met betrekking tot een viertal activiteiten. Factor-analyse leidt niet tot een duidelijke oplossing. Betrouwbaarheidsbepaling over alle items levert een alfa op van .30 die eventueel met .02 verhoogd zou kunnen worden door weglating van het eerste item. Besloten is verder af te zien van schaalconstructie voor deze vraag.

S42: Over de activiteiten die de school onderneemt in het kader van de *aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt* zijn 6 sub-items opgenomen. Aangegeven kon worden of op de school een activiteit gebruikelijk is of niet. De antwoorden zijn omgezet in dummies en vervolgens is factor-analyse toegepast. Er kunnen twee factoren worden onderscheiden: (1) 2.18, 36.3%; (2) 1.07, 17.8%; (3) .86, 14.3%. Onder de eerste factor vallen de items die te maken hebben met activiteiten buiten de school; de tweede factor telt slechts één item (item 2) dat een activiteit binnen de school behelst. De betrouwbaarheid van de eerste factor bedraagt .63. De uiteindelijk score op de factor is het aantal activiteiten dat gebruikelijk is. De tweede 'factor' is gewoon het tweede item ('wordt er arbeidsoriëntatie verzorgt?') met als scores 0 'nee' en 1 'ja'.

S43: Over de vragen die te maken hebben met *lezen over achterstandsgroepen* is factor-analyse gedraaid. Dit leverde twee factoren op: (1) 3.27, 36.3%; (2) 1.80, 20.0%; (3) .96, 10.7%. De eerste bestaat uit de eerste vier items en heeft betrekking op het lezen over OVB; de tweede factor is samengesteld uit de laatste vijf items en heeft betrekking op het lezen over achterstandsgroepen in meer algemene publicaties. De alfa's van beide factoren bedragen .76, respectievelijk .77. De uiteindelijke scores zijn op de gebruikelijke manier berekend en geïnterpreteerd, dat wil zeggen: (1) (bijna) nooit tot (4) (bijna) altijd.

S45: De drie belangrijkste *oorzaken van onderwijsachterstanden* zijn tevens omgezet in tien dummy-variabelen (oorzaak 1-10).

S46: De drie belangrijkste mogelijkheden voor het *verbeteren van onderwijskansen* zijn eerst omgezet in tien dummy-variabelen (mogelijkheid 1-10).

S60: Op de subitems van de vraag naar de *bekendheid met aspecten van OVB* is factoranalyse toegepast. Dit resulteerde in één generale factor: (1) 2.61, 65.3%; (2) .68, 17.0%. Betrouwbaarheidsanalyse leverde een alfa op van .82. De betekenis van de schaalscores is: (1) niet of nauwelijks, (2) enigszins, (3) vrij goed, (4) goed bekend.

S61: Via een achttal items is naar een *oordeel over het OVB* gevraagd. Op deze items is (na spiegeling van de negatief geformuleerde items 3 en 5) factor-analyse toegepast. Dit leverde één generale factor op: (1) 3.45, 43.2%; (2) 1.01, 12.7%; (3) .79, 9.9%. Cronbachs alfa bereikte een waarde van .80. De schaalscores kunnen worden geïnterpreteerd in termen van (1) zeer negatief tot (5) zeer positief.

3.3.3 Vergelijking 1992 - 1990

Figuur 3.2 laat een vergelijking zien tussen de vragen die in 1992 en de vragen die in 1990 zijn gesteld. In de kolom 'm/s' wordt aangegeven of de vragen uit 1990 afkomstig zijn uit de mondelinge of schriftelijke vragenlijst. Indien de vragen niet onverkort zijn overgenomen is dit onder 'opm' aangegeven met een asterisk. Van de onderstreepte items zijn schalen of somscores gemaakt. Van de schaal of schalen uit 1992 is kort de inhoudelijke betekenis aangegeven, verder om hoeveel items het gaat per schaal en wat daar de betrouwbaarheid (α) van is.

Figuur 3.2 - Vergelijking van de vragen uit 1992 en 1990

1992	1990	m/s	opm	betekenis	n items	α
S1	S1	s				
S2	S2	s				
S3	S3	s				
<u>S4</u>	S11/13/14/15	s	*	% alloctonen		
S5	S10	s	*	ontbreekt in 1992		
<u>S6</u>	S9/10	s	*	combinaties van opleidingstypen		
S7	S24	s	*			
S8	S26	s	*			
S9	S26	s	*			
S10	S26	s	*			
S11	S26	s	*			
S12	S26	s	*			
S13	S26	s	*			
S14	S33	s	*			
<u>S15</u>	S33	s	*	combinaties van leerjaren		
<u>S16</u>	S32	s	*	% opstomers		
<u>S17</u>	S31	s	*	% afstromers		
<u>S18</u>	S41/42/43	s	*	elementen registratiesysteem		
<u>S19</u>	S52	s	*	% spijbelaars		
<u>S20</u>	S54	s	*	a: % zittenblijvers b: % drop-outs		
S21	-					
S22	S47	s				
S23	S48	s	*			
S24	-					
S25	-					
<u>S26</u>	<u>S49</u>	s	*	leerlingbegeleidingsactiviteiten	10	.69
S27	-					
S28	-					
S29	-					
<u>S30</u>	S36/37	s	*	a: % geslaagden b: % doorstromers		
S31	S50	s	*			
<u>S32</u>	<u>S51</u>	s	*	invoering vernieuwingsaspecten bavo	3	.54
<u>S33</u>	<u>S51</u>	s		bavo-activiteiten	5	.68
S34	-					
S35	-					
S36	<u>S65</u>	s	*			

S37	-					
S38	-					
S39	-					
S40	-					
S41	-					
<u>S42</u>	<u>S67</u>	s	*	aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt:		
				a. buitenschoolse activiteiten	5	.63
				b. binnenschoolse activiteiten	1	-
<u>S43</u>	<u>T6</u>	m		lezen over achterstandsgroepen:		
				a. in OVB-publikaties	4	.76
				b. in algemene publikaties	5	.77
S44	O34	m				
S45	<u>T68/69</u>	s	*			
S46	<u>T70/71</u>	s	*			
S47	T72	s				
S48	O54	m	*			
S49	O55	m	*			
S50	O56	m				
S51	O57	m	*			
S52	O49	m	*			
S53	-					
S54	O61	m				
S55	O44	m	*			
S56	O45	m				
S57	O46	m	*			
S58	O47	m				
S59	T63	m				
<u>S60</u>	<u>T64</u>	m		bekendheid met OVB	4	.82
<u>S61</u>	<u>T65</u>	m		oordeel over OVB	8	.80

3.4 De docenten-file

3.4.1 Het code-boek

Variable: BRINNR Label: brinnummer van de school
 No value labels Type: String Width: 4 Missing: * None *

Variable: DOCNR Label: docentnummer
 Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: * None *
 101 nederlands nr 1 201 wiskunde nr 1

Variable: DVAK Label: vak waarin respondent les geeft
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None *
1 nederlands 2 wiskunde

Variable: DT1 Label: 1e onderwijstype waarin resp lesgeeft
Variable: DT2 Label: 2e onderwijstype waarin resp lesgeeft
Variable: DT3 Label: 3e onderwijstype waarin resp lesgeeft
Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: * None *
1 lbo gemeenschappelijk 2 mavo
3 havo 4 vwo
5 lbo/mavo 6 lbo/mavo/havo
7 lbo/mavo/havo/vwo 8 mavo/havo
9 mavo/havo/vwo 10 havo/vwo
11 middenschool 12 andere comb avo/lbo
13 ibo gemeenschappelijk 14 vbao
15 isk 16 lto
17 ito 18 lhno
19 ihno 20 lmo
21 leao 22 lavo
23 lao 24 iao
25 lno 26 vso
27 kmbo 29 mbo
97 geen 2e/3e type

Variable: D1 Label: onderwijservaring vo
Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99
1 1 jaar 37 37 jaar

Variable: D2 Label: bevoegdheid
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 eerstegraads 2 tweedegraads
3 derdegraads

Variable: D3T1 Label: t1: lesuren p/w op lesrooster
Variable: D3T2 Label: t2: lesuren p/w op lesrooster
Variable: D3T3 Label: t3: lesuren p/w op lesrooster
Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99
1 1 uur 12 12 uren
97 geen 2e/3e type

Variable: D4T1 Label: t1: % uitval lesuren
Variable: D4T2 Label: t2: % uitval lesuren
Variable: D4T3 Label: t3: % uitval lesuren
Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 99
0 0 % 15 15 %
40 40 % 97 geen 2e/3e type

Variable: D5T1 Label: t1: methode

Variable: D5T2 Label: t2: methode

Variable: D5T3 Label: t3: methode

Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99

1	weerwoord	2	van a tot z
3	wiskunde in uitvoering	4	denken doen begrijpen
5	dubbel op	6	eigen materiaal
7	exact	8	functioneel nederlands
9	fundamenteel nederlands	10	formule 1
11	gedachte klank teken	12	gewoon nederlands
13	getal en ruimte	14	getal en wereld
15	ik heb al een boek	16	klinker
17	lepoeter	18	wageningse methode
19	wiskundelij	20	moderne wiskunde
21	maatwerk	22	werken met wiskunde
23	nl	24	0 1 2 wiskunde
25	omgaan met wiskunde	26	opbouw
27	omgaan met taal	28	over en weer
29	passen en meten	30	rekenformule
31	rekenraam	32	sigma
33	versluijs	34	taalactiviteiten
35	taalbreedte	36	taalcirkel
37	taaldaden	38	taalgoed
39	taal geen kunst	40	talent
41	taalwijzer	42	pluspunt
97	geen 2e/3e type		

Variable: D6T1 Label: t1: methodegebruik

Variable: D6T2 Label: t2: methodegebruik

Variable: D6T3 Label: t3: methodegebruik

Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9

1	precies	2	flexibel	
3	deels + ander materiaal		7	geen 2e/3e type

Variable: D7T1 Label: t1: begin schooljaar leerboek lj 3?

Variable: D7T2 Label: t2: begin schooljaar leerboek lj 3?

Variable: D7T3 Label: t3: begin schooljaar leerboek lj 3?

Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9

1	nee	2	ja
7	geen 2e/3e type		

Variable: D8T1 Label: t1: % leerstof doorgewerkt eind lj 3?
Variable: D8T2 Label: t2: % leerstof doorgewerkt eind lj 3?
Variable: D8T3 Label: t3: % leerstof doorgewerkt eind lj 3?
Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
20 20 % 30 30 %
40 40 % 100 100 %
997 geen 2e/3e type

Variable: D9T1 Label: t1: methode geschikt voor allocht llN?
Variable: D9T2 Label: t2: methode geschikt voor allocht llN?
Variable: D9T3 Label: t3: methode geschikt voor allocht llN?
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 nee 2 ja
7 geen 2e/3e type 8 nvt, geen all llN

Variable: D10T1.1 Label: t1: % lestijd bespreking, overhoring
Variable: D10T1.2 Label: t1: % lestijd uitleg nieuwe stof
Variable: D10T1.3 Label: t1: % lestijd individuele verwerking
Variable: D10T1.4 Label: t1: % lestijd overig, organisatie
Variable: D10T2.1 Label: t2: % lestijd bespreking, overhoring
Variable: D10T2.2 Label: t2: % lestijd uitleg nieuwe stof
Variable: D10T2.3 Label: t2: % lestijd individuele verwerking
Variable: D10T2.4 Label: t2: % lestijd overig, organisatie
Variable: D10T3.1 Label: t3: % lestijd bespreking, overhoring
Variable: D10T3.2 Label: t3: % lestijd uitleg nieuwe stof
Variable: D10T3.3 Label: t3: % lestijd individuele verwerking
Variable: D10T3.4 Label: t3: % lestijd overig, organisatie
Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99
0 0 % 5 5 %
97 geen 2e/3e type

Variable: D11T1 Label: t1: minuten huiswerk p w
Variable: D11T2 Label: t2: minuten huiswerk p w
Variable: D11T3 Label: t3: minuten huiswerk p w
Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
0 0 minuten 120 120 minuten
997 geen 2e/3e type

Variable: D12T1 Label: t1: huiswerkfrequentie
Variable: D12T2 Label: t2: huiswerkfrequentie
Variable: D12T3 Label: t3: huiswerkfrequentie
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 onregelmatig 2 eens per week
3 paar keer per week 4 elke les
7 geen 2e/3e type

Variable: D13 Label: verlenging schooldag?
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 slecht idee 2 goed idee
 3 geen mening

Variable: D14.1 Label: groepering: geen, klassikaal
 Variable: D14.2 Label: groepering: homogene prestatiegroepen
 Variable: D14.3 Label: groepering: heterogene prestatiegroepen
 Variable: D14.4 Label: groepering: voorkeur leerlingen
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 < bijna > nooit 2 soms
 3 vaak 4 < bijna > altijd

Variable: D15 Label: differentiatiemodel
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 geen specifiek 2 niveau-differentiatie
 3 basis-extrastof 4 basis-herh-verrijk
 5 individuele diff 6 verschillende modellen

Variable: D16A Label: differentiatie naar niveau
 Variable: D16B Label: hetzelfde niveau en tempo voor allen
 Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
 1 < bijna > nooit 2 soms
 3 vaak 4 < bijna > altijd

Variable: D17 Label: frekw. individuele hulp buiten les?
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 < bijna > nooit 2 soms
 3 regelmatig 4 vaak

Variable: D18 Label: minimumdoelen vastgesteld?
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 nee, verschil per ll 2 ja, verschil per ll
 3 ja, dezelfde voor allen

Variable: D19.1 Label: frekw huiswerk nakijken, overhoren
 Variable: D19.2 Label: frekw werk in les nakijken, overhoren
 Variable: D19.3 Label: frekw vragen over stof voorgaande lessen
 Variable: D19.4 Label: frekw herhaling stof voorgaande lessen
 Variable: D19 Label: frekw feedback huiswerk, lesstof
 Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
 1 < bijna > nooit 2 soms
 3 vaak 4 < bijna > altijd

Variable: D20.1 Label: frekw vastst vord mbv toetsen
Variable: D20.2 Label: frekw vastst vord via overhoringen, proe
Variable: D20.3 Label: frekw vastst vord mbv schrift werkstukke
Variable: D20.4 Label: frekw vastst vord mbv mondel overhoringe
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 minder 1 x p mnd 2 minstens 1 x p mnd
3 minstens 1 x p 2 wkn 4 minstens 1 x p week
Variable: D21A Label: doel toetsing: eval, verbeter instructie
Variable: D21B Label: doel toetsing: advisering ll
Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
1 < bijna > nooit 2 soms
3 vaak 4 < bijna > altijd
Variable: D22A Label: gebruik extra oef + mat arbeiderslln
Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 1 Missing: 9
1 < bijna > nooit 2 soms
3 vaak 4 < bijna > altijd
8 nvt, geen arbeiderslln
Variable: D22B Label: gebruik extra oef + mat allochtone ll
Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 1 Missing: 9
1 < bijna > nooit 2 soms
3 vaak 4 < bijna > altijd
8 nvt, geen allocht
Variable: D22AR Label: lesgeven aan arbeiderskinderen?
Variable: D22AL Label: lesgeven aan allochtone kinderen?
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 nee 2 ja
Variable: D23A Label: verbeteren taalgebruik binnen de les
Variable: D23B Label: verbeteren taalgebruik buiten de les
Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
1 < bijna > nooit 2 soms
3 vaak 4 < bijna > altijd
8 nvt, geen allochtone ll
Variable: D24 Label: frekw overleg vaksectie?
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 min. 1 x p mnd 2 min. 1 x p 3 mnd
3 min. 1 x p 6 mnd 4 min. 1 x p jr
8 nvt, geen vaksectie

Variable: D25A Label: beslissingen mbt evaluatie
Variable: D25B Label: beslissingen mbt methode, werkvormen
Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
1 directie + evt docenten 2 sectie + evt directie
3 docent + sectie 4 docent zelf

Variable: D26 Label: nadruk op cognitieve doelen?
Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
1 helemaal oneens 2 oneens
3 mee eens 4 helemaal eens

Variable: D27.1 Label: doel: verbeteren sociale vaardigheden
Variable: D27.2 Label: doel: bevorderen persoonl ontwikkeling
Variable: D27.3 Label: doel: stimuleren cognitieve ontwikkeling
Variable: D27.4 Label: doel: bijdragen maatschappelijke vorming
Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
0 0 punten 90 90 punten
100 100 punten

Variable: D28T1.1 Label: t1: min % over van lj 3 naar 4
Variable: D28T1.2 Label: t1: min % met diploma
Variable: D28T1.3 Label: t1: min % zonder doubleren met diploma
Variable: D28T2.1 Label: t2: min % over van lj 3 naar 4
Variable: D28T2.2 Label: t2: min % met diploma
Variable: D28T2.3 Label: t2: min % zonder doubleren met diploma
Variable: D28T3.1 Label: t3: min % over van lj 3 naar 4
Variable: D28T3.2 Label: t3: min % met diploma
Variable: D28T3.3 Label: t3: min % zonder doubleren met diploma
Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
0 0 % 100 100 %
997 geen 2e/3e type

Variable: D29.1 Label: frekw ind gesprek ned ouders
Variable: D29.2 Label: frekw ind gesprek turkse ouders
Variable: D29.3 Label: frekw ind gesprek marok ouders
Variable: D29.4 Label: frekw ind gesprek surin ouders
Variable: D29.5 Label: frekw ind gesprek ov all ouders
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 < bijna > nooit 2 1 x p jr
3 1 x p half jr 4 1 x of meer p kwartaal
8 n.v.t.

Variable: D30.1 Label: plaats gesprek ned ouders
 Variable: D30.2 Label: plaats gesprek turkse ouders
 Variable: D30.3 Label: plaats gesprek marok ouders
 Variable: D30.4 Label: plaats gesprek surin ouders
 Variable: D30.5 Label: plaats gesprek ov all ouders
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 op school 2 bij de ll thuis
 8 n.v.t.

Variable: D31.1 Label: aard contact ned ouders
 Variable: D31.2 Label: aard contact turkse ouders
 Variable: D31.3 Label: aard contact marok ouders
 Variable: D31.4 Label: aard contact surin ouders
 Variable: D31.5 Label: aard contact ov all ouders
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 moeizaam, problematisch 2 redelijk
 3 goed 8 n.v.t.

Variable: D32.1 Label: oorzaken achterstanden 1
 Variable: D32.2 Label: oorzaken achterstanden 2
 Variable: D32.3 Label: oorzaken achterstanden 3
 Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99
 1 taalachterstand 2 minder intelligent
 3 thuis onvold gestimuleer 4 aansluiting ond-achtergr
 5 op school onvold gestimu 6 niet prettig op school
 7 ond afgestemd op gemid l 8 lage opleiding ouders
 9 geen interesse schoolvak 10 te lage eisen op school
 98 n.v.t.

Variable: D32R1 Label: oorzaak: taalachterstand
 Variable: D32R2 Label: oorzaak: minder intelligent
 Variable: D32R3 Label: oorzaak: thuis onvoldoende gestimuleerd
 Variable: D32R4 Label: oorzaak: aansluiting ond - achtergrond
 Variable: D32R5 Label: oorzaak: op school onvold gestimuleerd
 Variable: D32R6 Label: oorzaak: niet prettig op school
 Variable: D32R7 Label: oorzaak: ond afgestemd op gemiddelde ll
 Variable: D32R8 Label: oorzaak: lage opleiding ouders
 Variable: D32R9 Label: oorzaak: geen interesse schoolvakken
 Variable: D32R10 Label: oorzaak: te lage eisen op school
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 0 niet belangrijk 1 wel belangrijk

Variable: D33.1 Label: verbetering onderwijskansen 1
 Variable: D33.2 Label: verbetering onderwijskansen 2
 Variable: D33.3 Label: verbetering onderwijskansen 3
 Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99
 1 aansluiting ond-beleving 2 hogere eisen
 3 verbeteren soc vaardighe 4 ouders bij school betrek
 5 meer tijd basiskennis 6 prettig laten voelen op
 7 extra aandacht bij les 8 meer aandacht niet-cogn
 9 eigen niveau en tempo 10 soepeler waarderen prest
 98 n.v.t.

Variable: D33V1 Label: verbetering: aansluiting ond - belevings
 Variable: D33V2 Label: verbetering: hogere eisen
 Variable: D33V3 Label: verbetering: verbeteren sociale vaardigh
 Variable: D33V4 Label: verbetering: ouders bij school betrekken
 Variable: D33V5 Label: verbetering: meer tijd basisvakken
 Variable: D33V6 Label: verbetering: prettig voelen op school
 Variable: D33V7 Label: verbetering: extra aandacht bij les
 Variable: D33V8 Label: verbetering: meer aandacht niet-cognitie
 Variable: D33V9 Label: verbetering: eigen niveau en tempo laten
 Variable: D33V10 Label: verbetering: soepel waarderen prestaties
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 0 niet belangrijk 1 wel belangrijk

Variable: D34.1 Label: doel: verbeteren sociale vaardigheden
 Variable: D34.2 Label: doel: verbeteren prestaties en loopbanen
 Variable: D34.3 Label: doel: verbeteren interesse schoolvakken
 Variable: D34.4 Label: doel: prettiger laten voelen
 Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: 999
 0 0 punten 90 90 punten
 100 100 punten

Variable: D35 Label: positief werkklimaat?
 Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
 1 helemaal oneens 2 oneens
 3 eens 4 helemaal eens

Variable: D36 Label: op de hoogte van OVB i.h.a.?
 Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
 1 helemaal niet 2 nauwelijks
 3 enigszins 4 vrij goed
 5 goed

Variable: D37 Label: bekendheid met het OVB
 Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
 1 niet, nauwelijks 2 enigszins
 3 vrij goed 4 goed
 8 n.v.t.

Variable: D38 Label: oordeel over OVB
Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
1 zeer negatief 2 negatief
3 negatief, positief 4 positief
5 zeer positief 8 n.v.t.

Variable: D39A Label: lezen achterstandsgroepen: OVB
Variable: D39B Label: lezen achterstandsgroepen: alg
Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
1 < bijna > nooit/onbekend 2 soms
3 vaak 4 < bijna > altijd

Variable: D40T1.1 Label: t1: % lestijd taalbeschouwing
Variable: D40T1.2 Label: t1: % lestijd communicatie
Variable: D40T1.3 Label: t1: % lestijd literatuur
Variable: D40T1.4 Label: t1: % lestijd taal en informatica
Variable: D40T1.5 Label: t1: % lestijd anders
Variable: D40T2.1 Label: t2: % lestijd taalbeschouwing
Variable: D40T2.2 Label: t2: % lestijd communicatie
Variable: D40T2.3 Label: t2: % lestijd literatuur
Variable: D40T2.4 Label: t2: % lestijd taal en informatica
Variable: D40T2.5 Label: t2: % lestijd anders
Variable: D40T3.1 Label: t3: % lestijd taalbeschouwing
Variable: D40T3.2 Label: t3: % lestijd communicatie
Variable: D40T3.3 Label: t3: % lestijd literatuur
Variable: D40T3.4 Label: t3: % lestijd taal en informatica
Variable: D40T3.5 Label: t3: % lestijd anders
Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99
0 0 % 97 geen 2e/3e type
98 geen Nederlands

Variable: D41 Label: stimuleren tot lezen?
Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
1 < bijna > nooit 2 incidenteel
3 regelmatig 4 systematisch
8 n.v.t.

Variable: D42T1 Label: t1: methode NT2?
Variable: D42T2 Label: t2: methode NT2?
Variable: D42T3 Label: t3: methode NT2?
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 nee 2 ja
7 geen 2e/3e type 8 geen Nederlands

Variable: D43T1 Label: t1: methode NT2

Variable: D43T2 Label: t2: methode NT2

Variable: D43T3 Label: t3: methode NT2

Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 99

1	spreken is zilver	4	en nou in het nederl
5	functioneel nederlan	6	fundamenteel nederla
7	formule 1	8	help
9	nederlands voor ande	11	qui la?
12	taalcirkel	13	wim de haan
97	geen 2e/3e type	98	n.v.t.

Variable: D44T1.1 Label: t1: % lestijd algebra, voortgezet rekene

Variable: D44T1.2 Label: t1: % lestijd meetkunde in r2 en r3

Variable: D44T1.3 Label: t1: % lestijd kansrekening en statistiek

Variable: D44T1.4 Label: t1: % lestijd functies, verbanden, grafi

Variable: D44T1.5 Label: t1: % lestijd informatica

Variable: D44T1.6 Label: t1: % lestijd anders

Variable: D44T2.1 Label: t2: % lestijd algebra, voortgezet rekene

Variable: D44T2.2 Label: t2: % lestijd meetkunde in r2 en r3

Variable: D44T2.3 Label: t2: % lestijd kansrekening en statistiek

Variable: D44T2.4 Label: t2: % lestijd functies, verbanden, grafi

Variable: D44T2.5 Label: t2: % lestijd informatica

Variable: D44T2.6 Label: t2: % lestijd anders

Variable: D44T3.1 Label: t3: % lestijd algebra, voortgezet rekene

Variable: D44T3.2 Label: t3: % lestijd meetkunde in r2 en r3

Variable: D44T3.3 Label: t3: % lestijd kansrekening en statistiek

Variable: D44T3.4 Label: t3: % lestijd functies, verbanden, grafi

Variable: D44T3.5 Label: t3: % lestijd informatica

Variable: D44T3.6 Label: t3: % lestijd anders

Value labels follow Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: * None *

0	0 %	997	geen 2e/3e type
998	geen wiskunde		

Variable: D45T1 Label: t1: aandacht keuze wiskunde in pakket?

Variable: D45T2 Label: t2: aandacht keuze wiskunde in pakket?

Variable: D45T3 Label: t3: aandacht keuze wiskunde in pakket?

Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9

1	nee, nooit	2	soms
3	vaak	7	geen 2e type
8	n.v.t.		

Variable: D46T1 Label: t1: advies opname wiskunde in pakket?
Variable: D46T2 Label: t2: advies opname wiskunde in pakket?
Variable: D46T3 Label: t3: advies opname wiskunde in pakket?
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: 9
1 nee, nooit 2 soms
3 vaak 7 geen 2e/3e type
8 n.v.t.

Variable: D47A Label: advies wiskunde: plannen en wensen
Variable: D47B Label: advies wiskunde: prestaties, capaciteit
Variable: D47C Label: advies wiskunde: gezinsachtergr, sekse
Value labels follow Type: Number Width: 4 Dec: 2 Missing: 9
1 geen rol 2 kleine rol
3 redelijk grote rol 4 grote rol
5 zeer grote rol 8 n.v.t.

3.4.2 Toelichting en schaalconstructie

Vooraf: Docenten die in meerdere onderwijstypen lesgeven hebben een aantal vragen per onderwijstype beantwoord. In de namen van de variabelen is dit steeds aangegeven door de letter t en het typenummer (maximaal 3) waarvoor het antwoord geldt: t1, t2, t3.

D3: De vraag naar het *aantal lesuren* dat in leerjaar 3 op het lesrooster staat is kennelijk door relatief veel docenten anders geïnterpreteerd dan bedoeld. Mogelijk is het totaal aantal lesuren van alle klassen opgeteld of hebben de docenten hun eigen totaal aantal lesuren gesommeerd. Hoe het ook zij, bij deze vraag zijn vaak waarden ingevuld die duidelijk ver buiten de acceptabele range liggen. Een oplossing voor dit probleem is al deze onmogelijke waarden in missings omzetten (hetgeen er dus relatief veel zijn) of deze hele vraag buiten beschouwing laten. Deze laatste optie zou er echter toe leiden dat een belangrijke verklarende variabele af zou vallen. Anderzijds is het de vraag of er grote verschillen bestaan tussen scholen (van hetzelfde opleidingstype) in het aantal uren dat zij voor het vak Nederlands of wiskunde op het rooster hebben staan.

D14: Bij de vraag naar de *groeperingsvormen* is door de docenten vaak alleen de eerste regel (D14.1) beantwoord; de overige drie subvragen zijn dus missing. Waarschijnlijk geeft alleen de eerste subvraag ook redelijk wat informatie over de gehanteerde groeperingsvormen en voegen de andere drie daar niet zoveel extra's aan toe.

D16: Via 16 subvragen is geïnformeerd naar het *omgaan met niveauverschillen* tussen de leerlingen. Nadat drie items zijn gespiegeld (5, 7, 16) zodat de hoogste

score de hoogste mate van differentiatie uitdrukt, is factor-analyse toegepast. De resultaten zijn de volgende: (1) 5.48, 34.3%; (2) 1.35, 8.4%; (3) 1.17, 7.3%; (4) 1.13, 7.0%. Op basis van deze oplossing is gekozen voor twee - inhoudelijk eigenlijk tegengestelde - factoren; de eerste factor drukt de mate van niveaudifferentiatie uit en de tweede geeft aan dat voor alle leerlingen hetzelfde tempo en hetzelfde niveau wordt aangehouden. Het betreft resp. de items 1, 2, 4, 6, 8-15 en de items 3, 5, 7 en 16. De betrouwbaarheid van beide schalen is .83, respectievelijk .75. De uiteindelijke scores variëren van (1) (bijna) nooit tot 4 (bijna) altijd.

D19: Deze vraag handelt over het *geven van feedback* aan de leerlingen. De resultaten van factor-analyse zijn: (1) 1.76, 44.0%; (2) 1.13, 28.1%; (3) .62, 15.5%. Op basis hiervan is gekozen voor een generale factor-oplossing. De betekenis is 'de frequentie waarmee feedback wordt gegeven over huiswerk en lesstof', met als schaalcategorieën (1) (bijna) niet tot (4) (bijna) altijd. De betrouwbaarheid van deze schaal laat echter te wensen over (alfa: .57), zodat besloten is ook nog de oorspronkelijke vier items te bewaren.

D20: De vragen over het *vaststellen van de leervorderingen* vertonen nauwelijks samenhang. Factor-analyse leidt dan ook niet tot een bevredigende oplossing; evenmin is dat met betrouwbaarheidsanalyse het geval (alfa: .38). Om die redenen is besloten verder te gaan met de afzonderlijke vier items.

D21: Over mogelijke *doelen van toetsing* zijn acht items aangeboden. Factor-analyse levert het volgende beeld op: (1) 2.24, 28.0%; (2) 1.74, 21.7%; (3) .91, 11.4%. Besloten is tot een oplossing met twee factoren. De eerste (de items 1-5) heeft betrekking op het gebruik van toetsresultaten voor evaluatie en verbetering van de instructie; de tweede (de items 6-8) duidt op het gebruik van toetsing voor advisering. De betrouwbaarheid van de eerste schaal is .63 en die van de tweede .66; als bij de tweede schaal item 6 wordt weggelaten, dan stijgt daardoor de alfa tot .74. De uiteindelijke schaalcores hebben de betekenis: (1) (bijna) nooit tot (4) (bijna) altijd.

D22: Op basis van de gegevens uit vraag 22 zijn twee nieuwe dichotome variabelen gemaakt over het *lesgeven aan Nederlandse arbeiderskinderen* en het *lesgeven aan allochtone leerlingen*. De score(2) op de eerste wil zeggen dat de docent les geeft aan arbeiderskinderen; de score (2) op de tweede variabele betekent dus dat de docent les geeft aan allochtone leerlingen.

Vraag 22 gaat over het *gebruik van extra oefeningen en materiaal* voor arbeiderskinderen en allochtone leerlingen. Ofschoon factor-analyse eigenlijk wijst op het bestaan van één generale factor (resultaten: (1) 2.52, 63.1%; (2) .70, 17.4%) is om inhoudelijke en verwerkingstechnische redenen toch gekozen voor twee factoren, namelijk (1) het gebruik van extra oefeningen en materiaal voor Nederlandse arbeiderskinderen en (2) voor allochtone leerlingen. De betrouwbaarheid van deze

twee schaaltes bedraagt .67 voor de eerste factor (items 1 en 3) en .81 voor de tweede factor (items 2 en 4). De schaaltecore (1) wil zeggen dat dit gebruik (bijna) nooit voorkomt en de score (4) duidt er op dat dit (bijna) altijd gebeurt.

D23: Aan de docenten zijn zes stellingen aangeboden met betrekking tot het *verbeteren van taalgebruik van allochtone leerlingen*. Hierop is factor-analyse toegepast, met de volgende resultaten: (1) 3.90, 65.1%; (2) 1.04, 17.3%; (3) .49, 8.2%. Gekozen is voor een twee-factoroplossing. De eerste heeft betrekking op het verbeteren van foutief taalgebruik buiten de les (items 2, 4 en 6) en de tweede op het verbeteren van foutief taalgebruik binnen de les (items 1, 3 en 5). De betrouwbaarheid van beide schalen bedraagt .90, respectievelijk .88. De schaalcategorieën variëren van (1) (bijna) nooit tot (4) (bijna) altijd.

D25: Over de *autonomie van de docent* is via een negental items informatie gevraagd. Deze items hebben betrekking op het nemen van beslissingen over allerlei zaken. Een hoge antwoordscore op de items wil zeggen dat de beslissingen niet door de docent (alleen) worden genomen. Factor-analyse levert het volgende op: (1) 3.59, 39.9%; (2) 1.40, 15.6%; (3) 1.30, 14.4%; (4) .69, 7.6%. Op inhoudelijke gronden is voor twee, goed interpreteerbare factoren gekozen. De items 6-9 wijzen op autonomie met betrekking tot het nemen van beslissingen over evaluatieve aspecten; de items 1-5 duiden op autonomie ten aanzien van het nemen beslissingen over methoden en werkvormen. De betrouwbaarheid van deze twee schalen bedraagt in beide gevallen .76. Na spiegeling wil een lage score zeggen dat het met name de directie is die beslist; een hoge score daarentegen duidt er op dat de beslissingbevoegdheid vooral bij de docent zelf ligt. Dus, een hogere score duidt op meer autonomie van de docent.

D26: Onder vraag 26 zijn negen items voorgelegd over opvattingen over het onderwijs en dan met name over de nadruk die docenten op leerstof dan wel meer sociaal-emotionele en algemeen-vormende doelen kunnen leggen. Eerst zijn drie items (3, 7 en 9) gespiegeld, zodat een hogere score een sterkere *nadruk op cognitieve doelen* uitdrukt. Factor-analyse laat zien dat er één dimensie achter deze items ligt: (1) 3.07, 34.1%; (2) 1.03, 11.5%; (3) .97, 10.7%. Deze factor kan dus benoemd worden als de stelling: de nadruk in het onderwijs moet op cognitieve doelen liggen. De betrouwbaarheid ervan bedraagt .73. De schaaltescores variëren van (1) helemaal niet mee eens tot (4) helemaal mee eens.

D32: Evenals aan de OVB-contactpersonen en directies, zijn ook aan de docenten tien stellingen voorgelegd met daarin verwoord *oorzaken van onderwijsachterstanden*. Ten behoeve van de analyses zijn de drie vragen uiteengelegd in tien dichotome variabelen.

D33: Behalve naar oorzaken is ook geïnformeerd naar mogelijkheden voor het verbeteren van onderwijskansen. Ook hier zijn tien dichotome variabelen geconstrueerd.

D35: De perceptie van het werkklimaat is via een negental uitspraken vastgesteld. De items zijn eerst zodanig gehercodeerd (gespiegeld) dat de hoogste score steeds de meest positieve houding uitdrukt. Vervolgens is factor-analyse uitgevoerd, met de volgende resultaten: (1) 4.39, 48.8%; (2) .99, 11.0%. Een één-factoroplossing ligt dus voor de hand, met als betekenis: er heerst een positief werkklimaat op de school. De betrouwbaarheid van de schaal bedraagt .86. De schaalscores variëren van (1) helemaal niet mee eens tot (4) helemaal mee eens.

D37: Onder vraag 37 zijn drie items opgenomen over de bekendheid met het OVB. Factor-analyse levert één schaal op: (1) 2.09, 69.8%; (2) .56, 8.7%. De betrouwbaarheid ervan is .78. Inhoudelijk kunnen de schaalscores worden geïnterpreteerd als (1) niet/nauwelijks tot (4) goed.

D38: Via acht items is gevraagd naar het oordeel over het OVB. De items 3 en 5 zijn eerst gespiegeld zodat een hogere score steeds op positiever houding wijst. Factor-analyse levert één schaal; op: (1) 3.71, 46.4%; (2) .95, 11.9%, waarvan de betrouwbaarheid .83 bedraagt. Inhoudelijk kunnen de schaalscores worden geïnterpreteerd als: (1) zeer negatief tot (5) zeer positief.

D39: Negen items zijn aangeboden met betrekking tot het lezen over OVB. De antwoordcategorie (9) 'onbekend' is om inhoudelijke redenen gehercodeerd naar (1) '(bijna) nooit'. In deze reeks items kunnen twee schalen worden onderscheiden: (1) 3.41, 37.9%; (2) 1.64, 18.2%; (3) .97, 10.8%. De eerste schaal bestaat uit de items 1-4 en betreft het lezen in OVB-achtige publikaties; de tweede schaal is samengesteld uit de items 5-9 die betrekking hebben op meer algemene publikaties. De alfa's van beide schalen zijn .77, respectievelijk .78. De uiteindelijke scores variëren van (1) (bijna) nooit tot (4) (bijna) altijd.

D41: Vier items handelen over het stimuleren tot lezen. Factor-analyse wijst uit dat hier één schaal achter ligt: (1) 2.06, 51.6%; (2) .81, 20.2%. De betrouwbaarheid hiervan is .68. Inhoudelijk betekenen de schaalscores (1) (bijna) nooit tot (4) systematisch.

D42: Bij deze vraag is geïnformeerd naar het gebruik van specifieke methodes om allochtone leerlingen Nederlands als tweede taal te onderwijzen. Deze vraag is echter slechts door een enkele docent bevestigend beantwoord, zodat het weinig zin heeft hier verder mee te werken.

D43: Zie D42.

D47: Negen items handelen over aspecten die voor de docent een rol spelen bij het *opnemen van wiskunde in het vakkenpakket*. Factor-analyse leidt tot drie schalen. De resultaten waren: (1) 2.88, 32.0%; (2) 1.70, 18.9%; (3) 1.24%; (4) .85, 9.5%. Inhoudelijk kunnen de factoren worden getypeerd als: (1) de aspecten toekomstplannen en wensen van leerlingen en ouders, (2) de prestaties en capaciteiten, (3) de gezinsachtergronden en sekse spelen al dan niet een rol. Het gaat achtereenvolgens om de items (1) 8, 9, 1 en 2; (2) 6, 7 en 4; (3) 3 en 5. De betrouwbaarheid is .81, .74 (na verwijdering van item 4) en .60. De uiteindelijke schaalscores kunnen worden geïnterpreteerd als (1) speelt geen rol tot (5) speelt een zeer grote rol.

3.4.3 Vergelijking 1992 - 1990

Figuur 3.1 laat een vergelijking zien tussen de vragen die in 1992 en de vragen die in 1990 zijn gesteld. Indien de vragen niet onverkort zijn overgenomen is dit onder 'opm' aangegeven met een asterisk. Van de onderstreepte items zijn schalen gevormd. In de laatste kolommen is vervolgens aangegeven: het aantal schalen in 1992; de inhoudelijke betekenis daarvan; het aantal items per schaal en de betrouwbaarheid (α).

Figuur 3.3 - Vergelijking van de vragen uit 1992 en 1990

1992	1990	opm betekenis	n items	α
Dnr	D1			
Dvak	-			
Dt1	-			
Dt2	-			
Dt3	-			
D1	D3			
D2	D4			
D3	D5			
D4	D8	*		
D5	D2			
D6	-			
D7	-			
D8	-			
D9	-			
D10	D9	*		
D11	D10			
D12	D11			

D13	-			
D14	D12			
D15	D16	*		
<u>D16</u>	<u>D17</u>		omgaan met niveauverschillen:	
			a. differentiatie naar niveau	12 .83
			b. hetzelfde niveau en tempo voor allen	4 .75
D17	-			
D18	D18	*		
<u>D19</u>	<u>D19</u>	*	frequentie feedback huiswerk en lesstof	4 .57
<u>D20</u>	<u>D20</u>	*		
<u>D21</u>	<u>D21</u>	*	doel toetsing:	
			a. evaluatie en verbetering instructie	5 .63
			b. advisering leerlingen	2 .74
<u>D22</u>	<u>D25</u>		gebruik extra oefeningen en materiaal:	
			a. t.b.v. arbeiderskinderen	2 .67
			b. t.b.v. allochtone leerlingen	2 .81
<u>D23</u>	<u>D27</u>		verbeteren taalgebruik:	
			a. binnen de les	3 .90
			b. buiten de les	3 .88
D24	-			
<u>D25</u>	<u>D28</u>	*	beslissingen m.b.t.:	
			a. evaluatie	4 .76
			b. methode en werkvormen	5 .76
<u>D26</u>	<u>T3</u>	*	nadruk op cognitieve doelen	9 .73
D27	T4			
D28	T38/39/40	*		
D29	-			
D30	-			
D31	-			
D32	<u>T68/69</u>			
D33	<u>T70/71</u>			
D34	T72			
<u>D35</u>	<u>D45</u>	*	werkklimaat	9 .86
D36	T63			
<u>D37</u>	<u>T64</u>	*	bekendheid met OVB	3 .78
<u>D38</u>	<u>T65</u>	*	oordeel over OVB	8 .83
<u>D39</u>	<u>T6</u>	*	lezen over achterstandsgroepen:	
			a. in OVB-publikaties	4 .77
			b. in algemene publikaties	5 .78
D40	D54	*		
<u>D41</u>	<u>D55</u>	*	stimuleren tot lezen	4 .68
D42	-			
D43	-			

D44	D58	*		
D45	-			
D46	-			
D47	-		rol advisering opname wiskunde in pakket:	
			a. plannen en wensen	4 .81
			b. prestaties en capaciteiten	2 .74
			c. gezinsachtergronden en sekse	2 .60

3.5 Overzicht school- en klaskenmerken

In deze paragraaf ordenen we de school- en klaskenmerken op dezelfde wijze als we eerder deden met de gegevens uit 1990 (vgl. Driessen & Van der Werf, 1992a). We onderscheiden daarbij drie groepen van variabelen die elk op drie niveaus gemeten kunnen zijn. Samengevat ziet deze indeling er als volgt uit:

- A. effectiviteitskenmerken op context-, school- en klasniveau;
- B.1 implementatiekenmerken OVB op context-, school- en klasniveau;
- B.2 implementatiekenmerken Bavo op context-, school- en klasniveau;
- C. selectiekenmerken op context-, school- en klasniveau.

In onderstaand overzicht groeperen we de variabelen naar deze indeling. Behalve een korte aanduiding van het kenmerk geven we ook de nummer-code van de items zoals die in de drie bestanden zijn opgeslagen. C staat daarbij dus voor het OVB-contactpersoonbestand, S voor het schooldirectiebestand en D voor het docentenbestand. Evenals in de eerder gepresenteerde overzichten geldt ook hier dat onderstreepte codes duiden op schalen of variabelen die zijn gesommeerd of gepercenteerd tot één score; alle andere variabelen betreffen enkelvoudige items.

Figuur 3.4 - Overzicht van de school- en klaskenmerken, gegroepeerd naar data-bestand

	contactp. C-items	directie S-items	docent D-items
A. EFFECTIVITEITSKENMERKEN			
Contextniveau			
Contacten met ouders		36, 38, 39, 40	
Schoolniveau			
<i>Materieel-structureel</i>			
Schoolgrootte		1, 2, 3	
Omvang leerjaar 3		4	
Samenstelling leerlingpopulatie		4	
Samenstelling allochtone populatie		<u>4</u>	
<i>Organisatie/ vormgeving</i>			
Rendement		<u>30</u>	

Klas/docentniveau		
<i>Materieel-structureel</i>		
Onderwijstype		t1, t2, t3
Vak		vak
Methode		5
Ervaring		1
Bevoegdheid		2
Aantal uren		3
Lesuitval		4
<i>Vormgeving</i>		
Lestijdbesteding		10
Huiswerk		11, 12
Minimumdoelen		18
Feedback		<u>19</u>
Vaststelling vorderingen		20
Doelen toetsing		<u>21</u>
Perceptie werkklimaat		<u>35</u>
Nadruk cognitieve doelen		<u>26</u>
Verwachtingen		28
Autonomie docent		<u>25</u>
Methodegebruik		6
Verwerkte leerstof		7, 8
Geschiktheid methode voor allochtonen		9
Verlengde schooldag		13
Extra hulp buiten de les		17
Overleg vaksectie		24
Onderwijsdoelen		27
B.1 IMPLEMENTATIEKENMERKEN OVB		
Contextniveau		
Contacten allochtone ouders		37, 41
Deelname OVG	32	
Schoolniveau		
<i>Materieel-structureel</i>		
Bijdrage OVG-budget	33, 34	
Gebruik OVG-gelden	35, 36	
Taakeenheden allochtonen	21, 22	48, 49
Inzet taakeenheden	23, 24	50, 51
OET-taakeenheden	27	54
Taakeenheden coördinatie	6, 7, <u>8</u>	

Implementatie

Taakomschrijving coördinator	9, 10	
Taken coördinator	12, 13, 14	
Steun directie coördinatie	<u>11</u>	
Deelname OVB-activiteiten	<u>17</u>	
Doelen OVB	20	47
Bekendheid OVB		59, <u>60</u>
Opvattingen OVB		<u>61</u>
Oordeel OVB-participatie	<u>37</u>	
Lezen over OVB	<u>15</u>	<u>43</u>
Mogelijkheden OET	28	55
Deelname OET	29, 30, 31	56, 57, 58
Aparte lessen Nederlands	25, 26	52, 53
Ervaring met achterstand	16	44

Klasniveau

Taalstimulering Nederlanders/allochtonen		<u>23</u>
Extra oefeningen/materialen		<u>22</u>
Contacten met ouders		29, 30, 32
Doelen OVB		34
Bekendheid met OVB		36, <u>37</u>
Oordeel over OVB		<u>38</u>
Lezen over OVB		<u>39</u>
Leespromotie Nederlands		<u>41</u>
Aparte methode NT2		42, 43

B.2 IMPLEMENTATIEKENMERKEN BAVO

Contextniveau

Fusies	31, 34
Vorderingen Bavo	<u>32</u> , <u>33</u>

Schoolniveau

Onderwijsaanbod	<u>6</u>
Werkgroepen	35
Duur brugperiode	7

Klasniveau

Inhoud vakkenaanbod Nederlands/wiskunde	40, 44
---	--------

C. SELECTIEKENMERKEN

Contextniveau

Overgangsregelingen tussen scholen	14, <u>15</u>
------------------------------------	---------------

Schoolniveau			
Groepsindeling		8, 9, 10, 11, 12, 13	
Advisering plaatsing		27, 28, 29	
Succes advisering		<u>16</u> , <u>17</u> , <u>20</u>	
Evaluatiesysteem		<u>18</u>	
Leerlingbegeleiding		21, 22, 23, 24, 25, <u>26</u>	
Spijbelopvang		<u>19</u>	
Voortijdig schoolverlaten		<u>20</u>	
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt	<u>42</u>		
Klasniveau			
Opvatting oorzaken ongelijkheid	18	45	32
Opvattingen verbetering onderwijskansen	19	46	33
Groepering			12
Differentiatie			15, <u>16</u>
Advisering vakkenpakket met wiskunde			45, 46, 47

4 Conclusies

Twee onderwerpen staan centraal in het onderhavige rapport: de verzameling van school- en klasgegevens in leerjaar 3 en de verwerking van deze gegevens tot variabelen die gehanteerd kunnen worden in de geplande analyses. Wat de dataverzameling betreft, concluderen we dat die goed verlopen is en in grote lijnen als geslaagd kan worden beschouwd. Met name de medewerking van de benaderde directieleden en OVB-contactpersonen is, met responspercentages van 100, zonder meer uitzonderlijk goed geweest. De respons van de docenten Nederlands en wiskunde is duidelijk lager, hetgeen overigens in veel gevallen niets met de bereidwilligheid van de docenten te maken heeft. Gebleken is dat het een hele toer is exact te achterhalen van welke docenten de onderzoeksleerlingen les krijgen. Niet alleen heerst daar bij de administraties van de scholen kennelijk enige onduidelijkheid over, een belangrijker factor ligt waarschijnlijk in de vele mutaties die er in de tweede helft van het schooljaar plaatsvinden. Deze mutaties hebben dan niet alleen te maken met oorzaken die bij de leerlingen gelegen zijn, maar wellicht nog meer bij oorzaken die liggen bij het docentenkorps. In dat verband kunnen bijvoorbeeld worden genoemd (langdurige) afwezigheid van docenten in verband met ziekte, het inzetten van invalkrachten, wijzigingen in het rooster en het veranderen van klas die bijvoorbeeld samenhangen met de (naderende) examenperiode. Bij volgende dataverzamelingsronden zal met dit gegeven nadrukkelijk rekening moeten worden gehouden. Bij dit alles mag natuurlijk niet vergeten worden dat het onderzoek een hele belasting kan betekenen voor de participerende scholen, en dat zeker gezien het feit dat de onderzoeksperiode ook nog samenviel met de reeds genoemde examenperiode. Dat toch nog zoveel docenten, directieleden en OVB-contactpersonen de tijd vonden om aan het onderzoek mee te werken kan alleen maar als positief worden beschouwd.

Wat de operationalisatie van de school- en klaskenmerken betreft, leiden de uitgevoerde schaalanalyses in het algemeen tot bevredigende resultaten. Voor een deel kan dit uiteraard worden toegeschreven aan het feit dat dezelfde vragen al een keer eerder (in 1990) aan de betreffende respondentcategorieën zijn voorgelegd. De meeste schalen die destijds zijn geconstrueerd, vinden we nu terug in de data. De psychometrische kwaliteit van de variabelen is in het algemeen voldoende gebleken. De betrouwbaarheid van de schalen ligt meestal boven .70 (Cronbachs α); in sommige gevallen is die echter wat lager (rond .60), hetgeen tot consequentie heeft dat de met deze variabelen uitgevoerde analyses met enige voorzichtigheid zullen moeten worden geïnterpreteerd. In een enkel geval liet de betrouwbaarheid dusdanig te wensen over dat besloten is van schaalconstructie af te zien; deze subitems zullen daarom als afzonderlijke variabelen worden geanalyseerd.

Literatuur

- Driessen, G., & Werf, G. van der (1992a). *Het functioneren van het voortgezet onderwijs. Beschrijving steekproef en psychometrische kwaliteit instrumenten*. Groningen/Nijmegen: RION/ITS.
- Driessen, G., & Werf, G. van der (1992b). *Het functioneren van het voortgezet onderwijs. De positie van leerlingen in het eerste leerjaar*. Nijmegen/Groningen: ITS/RION.
- Werf, G. van der, & Driessen, G. (1992). *Het functioneren van het voortgezet onderwijs. Kenmerken van scholen en docenten in het eerste leerjaar*. Groningen/Nijmegen: RION/ITS.

Bijlagen

Vragenlijst OVB-contactpersonen

Vragenlijst schooldirecties

Vragenlijst docenten

**ONDERZOEK SCHOOL- EN KLASKENMERKEN
VOORTGEZET ONDERWIJS**

Interview OVB-contactpersoon

**RION
Postbus 1286
9701 BG GRONINGEN
Tel. 050 - 636657**

**ITS
Postbus 9048
6500 KJ NIJMEGEN
Tel. 080 - 653545**

- (c) RION, Instituut voor Onderwijsonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen
ITS, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, Nijmegen

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the Directors of the Institutes.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeuren van de Instituten.

STARTVRAAG

1. Was u in het schooljaar 1989/1990 ook al de OVB-contactpersoon op uw school?

nee 1
ja 2

ALGEMENE VRAGEN

2. Hoe lang bent u als docent werkzaam in het voortgezet onderwijs?

..... jaar

3. In welk vak of welke vakken geeft u les en op basis van welke bevoegdheid?

<u>vakken</u>	<u>bevoegdheid</u>
a.	
b.	
c.	
d.	

4. In welke opleidingstypen geeft u les en in welk leerjaar? (omcirkel en vul de leerjaren er achter in.)

	Opleidingstype	leerja(a)r(en)
1.	ITO	
2.	IHNO	
3.	ILO/IAO	
4.	LTO	
5.	LHNO	
6.	LAO/LAS	
7.	LEAO	
8.	LMO/LDS	
9.	LNO	
10.	LAVO	
11.	MAVO	
12.	HAVO	
13.	VWO	
14.	VBAO	
15.	Middenschool	
16.	KMBO	
17.	MBO	
18.	VSO	

5. Heeft u een full-time of een part-time aanstelling?

full-time 1

part-time 2

B. TAKEN IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVOORRANGSBELEID

6. Hoeveel taakeenheden heeft u in dit schooljaar (1991/1992) in het kader van het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB)?

..... taakeenheden

7. Zijn alle beschikbare OVB-taakeenheden aan u toegewezen?

nee 1

ja 2

8. Kunt u van de volgende redenen voor het toewijzen van OVB-taakeenheden aangeven of ze op uw situatie van toepassing zijn? (omcirkelen)

De OVB-taakeenheden zijn aan mij toegewezen omdat:

1. ik veel ervaring heb met onderwijs aan leerlingen uit achterstandsgroepen
2. ik meer dan andere docenten betrokken ben bij de problemen van leerlingen uit achterstandsgroepen
3. geen van de andere docenten zin had in de OVB-taken
4. het roostertechisch het beste uit kwam dat ik de OVB-taken op me nam
5. ik het meest weet over de OVB-problematiek
6. ik de taken in het kader van het OVB aantrekkelijk vind
7. ik anders te weinig uren op school over zou houden
8. andere reden, nl.

9. Is uw OVB-taakstelling schriftelijk vastgelegd in een formele taakomschrijving?

nee 1

ja 2

10. Zijn uw taken duidelijk voor alle betrokkenen op uw school?

- | | |
|-------------------------------|---|
| (zeer) onduidelijk | 1 |
| soms wel, soms niet duidelijk | 2 |
| (zeer) duidelijk | 3 |

11. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken?

	helemaal niet mee eens	niet mee eens	noch mee eens, noch mee oneens	mee eens	helemaal mee eens
1. ik krijg voldoende steun van directie en docenten bij de uitvoering van mijn OVB-taken	1	2	3	4	5
2. het aantal OVB-taakeenheden dat ik tot mijn beschikking heb is veel te klein om echt iets van de grond te krijgen	1	2	3	4	5
3. in het beleid van de school is een duidelijke plaats ingeruimd voor het verminderen van onderwijsachterstanden	1	2	3	4	5
4. het kost veel moeite om medewerking van docenten te krijgen als het gaat om concrete activiteiten voor het OVB	1	2	3	4	5
5. de meeste docenten zijn bereid echt iets te doen aan de problemen van leerlingen uit achterstandsgroepen	1	2	3	4	5

Hebt u nog opmerkingen/aanvullingen bij de vragen over de uitvoering van het OVB op uw school?

12. Hieronder wordt een reeks activiteiten genoemd die zouden kunnen behoren tot het takenpakket van een OVB-coördinator.
Kunt u de activiteiten die tot uw takenpakket behoren omcirkelen?

Takenpakket:

1. initiëren van nieuwe activiteiten op school
2. zorgdragen voor een goede onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling
3. afstemmen van de geplande activiteiten op elkaar
4. administratie
5. bestuurlijk werk
6. geven van informatie aan directie of docenten
7. studie/theoretische verdieping
8. projecten opzetten en uitvoeren in het kader van OVB
9. bewaken van de tijdsplanning van de activiteiten op school
10. OVB-vergaderingen in het gebied bijwonen
11. bewaken van de kwaliteit van de activiteiten (evaluaties)
12. controleren van de inhoudelijke voortgang van de activiteiten
13. verslaglegging (evaluatie/jaarverslag e.d.)
14. lesmateriaal ontwikkelen of verzamelen
15. organisatorische werkzaamheden
16. contacten onderhouden in het kader van het OVB

13. Wilt u hieronder aangeven aan welke drie activiteiten u de meeste tijd besteedt?

1. activiteit nr.
2. activiteit nr.
3. activiteit nr.

Zijn er nog andere taken die u heeft in het kader van het OVB en die nog niet aan bod zijn geweest?

14. Hebt u in het algemeen voldoende tijd om de OVB-taken goed te kunnen uitvoeren?

zeer onvoldoende	1
onvoldoende	2
voldoende	3

C. ONDERWIJS AAN LEERLINGEN UIT ACHTERSTANDSGROEPEN

15. In veel bladen, brochures en artikelen wordt geschreven over de onderwijsproblemen van leerlingen uit achterstandsgroepen, dat wil zeggen leerlingen uit arbeidersmilieus en allochtone leerlingen (ook Surinaamse en Antilliaanse leerlingen).
Leest u daar wel eens iets over in een van de volgende publikaties?

	(bijna) nooit	soms	vaak	(bijna) altijd	onbekend
1. het OVB-blad Stimulans	1	2	3	4	5
2. Samenwijs	1	2	3	4	5
3. OVB-brochures	1	2	3	4	5
4. publikaties over de evaluatie OVB	1	2	3	4	5
5. circulaires en notities van het Ministerie	1	2	3	4	5
6. Uitleg	1	2	3	4	5
7. bladen van onderwijsbonden	1	2	3	4	5
8. kranten of tijdschriftartikelen	1	2	3	4	5
9. andere (vak)literatuur, nl.	1	2	3	4	5

16. Hoeveel docenten op uw school hebben kennis van of ervaring met een onderwijsaanpak die specifiek gericht is op leerlingen uit achterstandsgroepen?

bijna geen van de docenten	1
de minderheid	2
ongeveer de helft	3
de meerderheid	4
bijna alle docenten	5

17. Neemt u of iemand anders van uw school wel eens deel aan activiteiten die met onderwijsvoorrang te maken hebben?

	(bijna) nooit	soms	vaak	(bijna) altijd
1. OVB-themadagen	1	2	3	4
2. OVB-nascholing	1	2	3	4
3. OVB-werkgroepen	1	2	3	4
4. OVB-activiteiten van de begeleidingsdienst	1	2	3	4
5. Activiteiten van de OVB-gebiedscoördinator	1	2	3	4

D. OPVATTINGEN OVER ONDERWIJSONGELLJKHEID

18. Leerlingen uit achterstandsgroepen presteren vaak minder goed dan andere leerlingen. Over de oorzaken bestaan verschillende opvattingen. Hieronder staan de meest genoemde oorzaken vermeld.

Leerlingen uit achterstandsgroepen presteren minder goed omdat:

1. ze een taalachterstand hebben
2. ze minder intelligent zijn
3. ze thuis onvoldoende gestimuleerd worden
4. het onderwijs niet aansluit bij hun achtergrond
5. ze in het onderwijs te weinig worden gestimuleerd
6. ze zich niet prettig voelen op school
7. het onderwijs meer is afgestemd op de 'gemiddelde' leerling
8. hun ouders een te lage opleiding hebben
9. ze zich niet voor schoolvakken interesseren
10. in het onderwijs te lage eisen aan hen worden gesteld

Wilt u hieronder aangeven welke drie oorzaken volgens u de belangrijkste zijn?

1. oorzaak nr.

2. oorzaak nr.

3. oorzaak nr.

Ziet u nog andere oorzaken?

19. Voor het verbeteren van de onderwijskansen van leerlingen uit achterstandsgroepen bestaan verschillende mogelijkheden. Hieronder staan de meest voorkomende.

Onderwijskansen voor leerlingen uit achterstandsgroepen kunnen worden verbeterd door:

1. het onderwijs te laten aansluiten bij hun belevingswereld
2. hogere eisen te stellen aan hun prestaties
3. hun sociale vaardigheden te verbeteren
4. hun ouders bij de school te betrekken
5. meer tijd op school te besteden aan basiskennis bij Nederlands en wiskunde
6. ervoor te zorgen dat ze zich prettig voelen op school
7. hen extra aandacht te geven tijdens en na de les
8. meer aandacht te besteden aan niet-cognitieve doelen
9. hen op eigen niveau en in eigen tempo te laten werken
10. hun prestaties soepeler te waarderen

Wilt u hieronder aangeven welke drie mogelijkheden volgens u de belangrijkste zijn?

1. mogelijkheid nr.
2. mogelijkheid nr.
3. mogelijkheid nr.

Ziet u nog andere mogelijkheden?

20. Welke doelen zou u willen bereiken bij leerlingen met onderwijsachterstanden? U kunt 100 punten verdelen over de volgende vier doelen:

- | | |
|---|--------------|
| 1. sociale vaardigheden verbeteren | punten |
| 2. leerprestaties en schoolloopbanen verbeteren | punten |
| 3. interesse voor schoolvakken verbeteren | punten |
| 4. leerlingen zich prettiger laten voelen op school | punten |
| totaal | 100 punten |

NB. Zorg ervoor dat het aantal punten precies optelt tot 100. Vul bij doelen die helemaal niet belangrijk worden gevonden 0 punten in.

E. FACILITEITEN ONDERWIJSVOORRANGSBELEID

21. Beschikt uw school over extra taakeenheden voor begeleiding van allochtone leerlingen? (Indien er geen allochtone leerlingen op school zitten, cijfer 9 omcirkelen)

- | | |
|--------|------------------|
| nee | 1 |
| ja | 2 |
| n.v.t. | 9 - door naar 32 |

22. Hoeveel extra taakeenheden voor allochtone leerlingen zijn aan uw school toegekend? (N.B. exclusief eventuele taakeenheden voor Onderwijs in Eigen Taal (OET))

..... taakeenheden

23. Hoe worden de extra taakeenheden voor allochtone leerlingen op uw school ingezet?

- | | |
|---|---|
| uitsluitend of voornamelijk ten behoeve van allochtone leerlingen | 1 |
| ten behoeve van alle leerlingen, ongeacht hun etnische herkomst | 2 |

24. Kunt u aangeven hoeveel procent van de extra taakeenheden voor allochtone leerlingen voor de onderstaande zaken worden ingezet?

- | | |
|--|---------|
| 1. extra lessen Nederlands | % |
| 2. leerling- en studiebegeleiding | % |
| 3. opzetten verzuimregeling/spijbelproject | % |
| 4. overig, nl | % |
| totaal | 100 % |

(zorg ervoor dat het totaal optelt tot 100%)

25. Komt het voor dat allochtone leerlingen op uw school aparte lessen in de Nederlandse taal krijgen?

nee, dat komt niet voor

1 - door naar 27

ja, alleen leerlingen die net in Nederland zijn

2

ja, alle allochtone leerlingen die het nodig hebben

3

26. Wanneer worden deze aparte lessen Nederlands gegeven?

buiten schooltijd

1

tijdens schooltijd

2

deels tijdens, deels buiten schooltijd

3

Hebt u nog aanvullingen of opmerkingen bij de vragen over de faciliteiten voor allochtone leerlingen?

F. ONDERWIJS IN EIGEN TAAL

27. Hoeveel taakeenheden voor Onderwijs in Eigen Taal (OET) zijn aan uw school toegekend?

..... taakeenheden

28. Zijn er voor de allochtone leerlingen mogelijkheden om Onderwijs in Eigen Taal te volgen?

ja, op onze school

1

ja, op een andere school

2

nee, er zijn geen mogelijkheden

3 - door naar 32

29. Hoeveel procent van de allochtone leerlingen op uw school volgt ook daadwerkelijk Onderwijs in Eigen Taal?

..... % (indien 0%
- door naar 32)

30. Hoeveel lesuren per week volgen de allochtone leerlingen Onderwijs in Eigen Taal?

..... lesuren

Hebt u nog aanvullingen of opmerkingen bij de vragen over de faciliteiten voor allochtone leerlingen?

31. Wanneer volgen de allochtone leerlingen Onderwijs in Eigen Taal?

- | | |
|--------------------------------------|---|
| buiten schooltijd | 1 |
| onder schooltijd | 2 |
| deels buiten, deels onder schooltijd | 3 |

G. OORDEEL OVER HET ONDERWIJSVOORRANGSGEBIED

32. Maakt uw school deel uit van een onderwijsvoorrangsgebied?

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| nee | 1 | → EINDE INTERVIEW |
| ja | 2 | |

33. Krijgt uw school een bijdrage uit het OVB-gebiedsbudget?

- | | | |
|-----|---|----------------|
| nee | 1 | - door naar 37 |
| ja | 2 | |

34. Hoe groot is de bijdrage uit het OVB-gebiedsbudget, die aan uw school is toegekend?
op jaarbasis f

35. Hoe gebruikt uw school de OVB-gebiedsgelden?

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. extra personeel | % |
| 2. leermiddelen | % |
| 3. materiële voorzieningen | % |
| totaal | 100% |

N.B. Zorg dat het totaal optelt tot 100%

36. Voor welke concrete activiteiten gebruikt uw school de OVB-gebiedsgelden?

- | | |
|---|---------|
| 1. extra lessen Nederlands voor allochtonen | % |
| 2. leerlingbegeleiding/studiebegeleiding | % |
| 3. opzetten verzuimregeling/spijbelproject | % |
| 4. overige activiteiten, nl. | % |
| totaal | 100% |

N.B. Zorg dat het totaal optelt tot 100%

37. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over het onderwijsvoorrangsgebied (OV-gebied) waar uw school deel van uitmaakt?

	helemaal niet mee eens	niet mee eens	noch mee eens, noch mee oneens	mee eens	helemaal mee eens
1. in het OV-gebied worden voldoende activiteiten ondernomen	1	2	3	4	5
2. de meeste docenten zijn geïnteresseerd in gebiedsactiviteiten	1	2	3	4	5
3. de samenwerking binnen het OV-gebied is voor onze school van grote betekenis	1	2	3	4	5
4. als gevolg van deelname aan het OV-gebied is de aandacht voor leerlingen uit achterstandgroepen op onze school gegroeid	1	2	3	4	5
5. de gebiedscoördinator heeft voldoende aandacht voor de specifieke problemen van onze school	1	2	3	4	5

Heeft u nog opmerkingen over het onderwijsvoorrangsgebied waarvan uw school deel uitmaakt

Heeft u nog andere opmerkingen over zaken die in het interview niet aan bod zijn geweest?

EINDE INTERVIEW

**ONDERZOEK SCHOOL- EN KLASKENMERKEN
VOORTGEZET ONDERWIJS**

Interview directie

**RION
Postbus 1286
9701 BG GRONINGEN
Tel. 050 - 636657**

**ITS
Postbus 9048
6500 KJ NIJMEGEN
Tel. 080 - 653545**

- (c) RION, Instituut voor Onderwijsonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen
ITS, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, Nijmegen

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the Directors of the Institutes.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeuren van de Instituten.

A. UW SCHOOL IN CIJFERS

1. Hoeveel leerlingen telt uw school (peildatum: 15 februari 1992)?
..... leerlingen

2. Hoeveel docenten telt uw school (peildatum: 15 februari 1992)?
..... docenten

3. Hoe groot is de totale lesgevende staf van uw school, uitgedrukt in volledige betrekkingen (peildatum: 15 februari 1992)?
(Het aantal uren van onvolledige betrekkingen kunt u meetellen door ze om te rekenen naar volledige betrekkingen; graag afronden op een geheel getal.)
..... volledige betrekkingen

4. Wilt u per etnische groep aangeven hoeveel leerlingen in het derde leerjaar zitten?
 1. Nederlandse leerlingen leerlingen
 2. Turkse leerlingen leerlingen
 3. Marokkaanse leerlingen leerlingen
 4. Surinaamse leerlingen leerlingen
 5. Antilliaanse leerlingen leerlingen
 6. Zuid-Molukse leerlingen leerlingen
 7. Mediterrane leerlingen (Spanje, Italië, Joegoslavië, Griekenland) leerlingen
 8. Aziatische leerlingen (China, Vietnam e.d.) leerlingen
 9. Overige nationaliteiten leerlingen

Totaal aantal leerlingen in het derde leerjaar leerlingen

A. ALGEMENE VRAGEN OVER DE SCHOOL

6. Welke opleidingstypen kent uw school? (Omcirkel het betreffende cijfer)

1. ITO
2. IHNO
3. ILO/IAO
4. LTO
5. LHNO
6. LAO/LAS
7. LEAO
8. LMO/LDS
9. LNO
10. LAVO
11. MAVO
12. HAVO
13. VWO
14. VBAO
15. Middenschool
16. KMBO
17. MBO
18. VSO
19. Overig, nl.

N.B. Indien slechts één opleidingstype genoemd wordt, kunnen vraag 7 tot en met 13 worden overgeslagen.

7. Hoeveel jaar beslaat de brugperiode op uw school?

..... jaar

8. Hoe worden de leerlingen in het eerste leerjaar ingedeeld in klassen?

volledig heterogeen

volledig heterogeen, maar de LBO-leerlingen in aparte klassen

homogeen naar opleidingstype

volgens een 'dakpanconstructie' (bijv. een MAVO/HAVO én een HAVO/VWO klas)

1
2 → door naar 10
3
4 → door naar 9

9. Welke combinaties van klassen zijn er?

.....
.....
.....

10. Hoe worden de leerlingen in het **tweede** leerjaar ingedeeld in klassen?

volledig heterogeen

volledig heterogeen, maar de IBO-leerlingen in aparte klassen

homogeen naar opleidingstype

volgens een dakpanconstructie

1	}	
2		- door naar 12
3		
		4 - door naar 11

11. Welke combinaties van klassen zijn er?

.....
.....
.....

12. Hoe worden de leerlingen in het **derde** leerjaar ingedeeld in klassen?

volledig heterogeen

volledig heterogeen, maar de IBO-leerlingen in aparte klassen

homogeen naar opleidingstype

volgens een dakpanconstructie

1	}	
2		- door naar 14
3		
		4 - door naar 13

13. Welke combinaties van klassen zijn er?

.....
.....
.....

14. Heeft uw school **overgangsregelingen** getroffen met andere scholen voor voortgezet onderwijs in uw stad of regio, dat wil zeggen kan een leerling van uw school zonder vertraging verder gaan met een ander opleidingstype (hoger of lager) dat uw school niet heeft?

nee, dergelijke regelingen hebben wij niet getroffen

1 - door naar 16

nee, dergelijke regelingen hebben wij niet nodig: onze school is een brede scholengemeenschap (IBO/LBO-VWO)

2 - door naar 16

ja, er zijn afspraken gemaakt met andere scholen zodat bij op- of afstroom geen leerjaar verloren gaat

3

15. Voor welke leerjaren zijn overgangsregelingen met andere scholen getroffen? (omcirkel)

leerjaar 1 1

leerjaar 2 2

leerjaar 3 3

16. Hoeveel leerlingen uit het derde leerjaar van de onderstaande opleidingstypen stromen naar uw schatting dit schooljaar op naar een hoger opleidingstype? (op uw school of op een andere school)

- | | | |
|-----|------------------|-------|
| 1. | ITO | |
| 2. | IHNO | |
| 3. | ILO/IAO | |
| 4. | LTO | |
| 5. | LHNO | |
| 6. | LAO/LAS | |
| 7. | LEAO | |
| 8. | LMO/LDS | |
| 9. | LNO | |
| 10. | LAVO | |
| 11. | MAVO | |
| 12. | HAVO | |
| 13. | VWO | |
| 14. | VBAO | |
| 15. | Middenschool | |
| 16. | Overig, nl. | |

17. Hoeveel leerlingen uit het derde leerjaar van de onderstaande opleidingstypen stromen naar uw schatting dit schooljaar af naar een lager opleidingstype? (op uw school of op een andere school)

- | | | |
|-----|------------------|-------|
| 1. | ITO | |
| 2. | IHNO | |
| 3. | ILO/IAO | |
| 4. | LTO | |
| 5. | LHNO | |
| 6. | LAO/LAS | |
| 7. | LEAO | |
| 8. | LMO/LDS | |
| 9. | LNO | |
| 10. | LAVO | |
| 11. | MAVO | |
| 12. | HAVO | |
| 13. | VWO | |
| 14. | VBAO | |
| 15. | Middenschool | |
| 16. | Overig, nl. | |

18. Worden van iedere leerling op uw school door middel van een geautomatiseerd registratiesysteem gegevens bijgehouden over: (omcirkel)

1. cijfers voor proefwerken/opdrachten
2. rapportcijfers
3. overgaan/zittenblijven
4. vakkenpakketkeuze
5. leer/gedragsproblemen
6. schoolverzuim/spijbelen
7. drop-out (= de school verlaten zonder diploma)
8. keuze voor vervolgonderwijs

19. Hoeveel leerlingen uit het derde leerjaar van de onderstaande opleidingstypen spijbelt naar uw schatting regelmatig?

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. ITO | |
| 2. IHNO | |
| 3. ILO/IAO | |
| 4. LTO | |
| 5. LHNO | |
| 6. LAO/LAS | |
| 7. LEAO | |
| 8. LMO/LDS | |
| 9. LNO | |
| 10. LAVO | |
| 11. MAVO | |
| 12. HAVO | |
| 13. VWO | |
| 14. VBAO | |
| 15. Middenschool | |
| 16. Overig, nl. | |

20. Hoeveel leerlingen uit het derde leerjaar van de onderstaande opleidingstypen zullen naar uw schatting aan het eind van dit schooljaar blijven zitten of voortijdig de school zonder diploma verlaten (drop-out)? (N.B. inclusief de leerlingen die reeds eerder dit schooljaar zijn terug geplaatst of van school zijn gegaan)

	<u>blijven zitten</u>	<u>drop-out</u>
1. ITO		
2. IHNO		
3. ILO/IAO		
4. LTO		
5. LHNO		
6. LAO/LAS		
7. LEAO		
8. LMO/LDS		
9. LNO		
10. LAVO		
11. MAVO		
12. HAVO		
13. VWO		
14. VBAO		
15. Middenschool		
16. Overig, nl.		

C. BEGELEIDING VAN LEERLINGEN

21. Hoeveel taakeenheden zijn op uw school beschikbaar voor leerlingbegeleiding?

..... taakeenheden

22. Hoe zijn de totaal beschikbare taakeenheden voor leerlingbegeleiding op uw school procentueel verdeeld over de volgende vormen van leerlingbegeleiding:

1. huiswerkbegeleiding	 %
2. begeleiding bij leerproblemen	 %
3. begeleiding bij vakkenpakketkeuze	 %
4. beroepskeuzebegeleiding	 %
5. begeleiding bij sociaal-emotionele problemen	 %
6. overig	 %
Totaal van de taakeenheden leerlingbegeleiding =	100 %

23. Zijn er voor de leerlingbegeleiding in het derde leerjaar speciale leerlingbegeleiders aangesteld?

nee 1 -> door naar 25
ja 2

24. Hoeveel taakeenheden voor leerlingbegeleiding zijn aan deze leerlingbegeleiders toegekend voor begeleidingstaken in het derde leerjaar?

..... taakeenheden

25. Zijn er voor de leerlingen in het derde leerjaar mogelijkheden om onder begeleiding huiswerk te maken?

- | | |
|--|---|
| nee | 1 |
| ja, alleen voor leerlingen die dat echt nodig hebben | 2 |
| ja, voor alle leerlingen | 3 |

26. Kunt u aangeven hoe vaak de volgende activiteiten op uw school voorkomen?

	(bijna) nooit	inci- den- teel	regel- matig	systematisch
1. registratie van de vorderingen voor alle vakken van alle leerlingen (bijvoorbeeld met behulp van proefwerkcijfers)	1	2	3	4
2. bespreken van de leervorderingen van alle klassen in het team	1	2	3	4
3. bespreken en begeleiden van leervorderingen, keuzen e.d. met alle leerlingen individueel	1	2	3	4
4. evaluatie van examenresultaten in de lerarenvergadering of in andere overlegvormen met docenten en begeleiders	1	2	3	4
5. overleg van decaan/leerlingbegeleider/mentor met vakdocenten over individuele leerlingen	1	2	3	4
6. opvangen van uit de klas gestuurde leerlingen	1	2	3	4
7. leerlingen met onvoldoende vorderingen verwijzen naar extra lessen	1	2	3	4
8. bespreken van didactische aspecten met vakdocenten	1	2	3	4
9. rapporteren over vorderingen van leerlingen	1	2	3	4
10. afstemmen leerstofinhouden en didactiek	1	2	3	4
11. klasgesprekken voeren tijdens mentoruren	1	2	3	4
12. samenwerking van leerlingen bevorderen door groepsopdrachten	1	2	3	4

27. Welke van de volgende aspecten behoren tot het programma van de keuzebegeleiding van leerlingen op uw school?

informatie- en voorlichtingsboekjes	1
ouderavonden	2
studie- en beroepskeuzemarkt in de RAI	3
voorlichting bij vakken handenarbeid en techniek	4
beroepeninteresseset	5
anders, namelijk	6

28. Op welk moment start u met de voorlichting over mogelijke opleidingsrichtingen, respectievelijk vakrichtingen die leerlingen na de onderbouw kunnen gaan volgen?

in het eerste leerjaar	1
in het eerste semester van het tweede leerjaar	2
in het tweede semester van het tweede leerjaar	3
in het eerste semester van het derde leerjaar	4
in het tweede semester van het derde leerjaar	5
anders, namelijk	6

29. In welke volgorde spelen de volgende factoren een rol bij de plaatsing van een leerling in een bepaalde opleidings- of vakrichting? (Geef de belangrijkste factor een 1, de onbelangrijkste een 6).

keuze van de leerling	
testresultaten	
advies van de klasseleraar	
advies van de vakleraar	
capaciteiten van de leerling	
cijfers van de leerling	

30. Hoeveel procent van de leerlingen slaagt naar uw schatting gemiddeld per schooljaar voor het eindexamen? Hoeveel procent van de geslaagden gaat daarna, naar uw schatting, een vervolgopleiding doen in het volledig dagonderwijs?

	geslaagd	vervolg- opleiding
1. ITO	 %	 %
2. IHNO	 %	 %
3. ILO	 %	 %
4. LTO	 %	 %
5. LHNO	 %	 %
6. LAO/LAS	 %	 %
7. LEAO	 %	 %
8. LMO/LDS	 %	 %
9. LNO	 %	 %
10. MAVO	 %	 %
11. HAVO	 %	 %
12. VWO	 %	 %
13. LAVO	 %	 %
14. VBAO	 %	 %
15. Middenschool	 %	 %
16. Anders, nl.	 %	 %

D. FUSIE EN INNOVATIE

31. Is nu of in de afgelopen twee jaar sprake geweest van fusie met een andere school?
- | | |
|---|---|
| nee, daar is geen sprake van (geweest) | 1 |
| nee, maar er vindt wel een oriëntatie op een fusie plaats | 2 |
| ja, er zijn fusiebesprekingen op bestuurlijk niveau | 3 |
| ja, directie en docenten overleggen over de consequenties van een fusie | 4 |
| ja, er is sprake van een afgeronde fusie | 5 |

32. Kunt u voor elk van de volgende vernieuwingsaspecten van het plan inzake basisvorming voortgezet onderwijs aangegeven in hoeverre dit deel uitmaakt van de organisatie op uw school?

U kunt kiezen uit vier antwoordcategorieën:

1. niet aan de orde, er zijn geen plannen om invoering voor te bereiden;
2. in voorbereiding: de school oriënteert zich of bereidt zich voor op invoering;
3. deels ingevoerd: invoering heeft ofwel in enkele klassen, ofwel in enkele vakken, ofwel voor een aantal onderdelen plaatsgevonden;
4. geïntegreerd: invoering is afgerond, het vernieuwingsaspect maakt volledig deel uit van de organisatie van de school en wordt (indien nodig) bijgesteld.

Vernieuwingsaspect:	niet aan de orde	in voor- berei- ding	deels inge- voerd	geïnte- greerd
1. het werken met eindtermen	1	2	3	4
2. verbreding van het vormingsaanbod, conform de urentabel van het wetsvoorstel basisvorming voortgezet onderwijs	1	2	3	4
3. ontwikkeling en gebruik van een schoolwerkplan voor alle vakken	1	2	3	4
4. heterogene driejarige basisperiode/brugperiode	1	2	3	4

33. Kunt u voor elk van de volgende activiteiten aangeven in hoeverre de school zich daarmee bezighoudt met het oog op de basisvorming voortgezet onderwijs?

	nog niet mee bezig	in voor- bereiding	in uit- voering	afgerond	n.v.t
1. bij/nascholing docenten	1	2	3	4	9
2. onderwijskundige ondersteuning van docenten (intern/extern)	1	2	3	4	9
3. toets- en registratiesystemen	1	2	3	4	9
4. herziening van de schoolorganisatie	1	2	3	4	9
5. inrichting van nieuwe leslokalen	1	2	3	4	9

34. Voelt u iets voor de vorming van een brede scholengemeenschap?

1. nee, absoluut niet
2. ja, gematigd breed (zonder LBO)
3. ja, wij zijn vóór een brede scholengemeenschap
4. n.v.t. (we zijn al een brede scholengemeenschap)

35. Kent uw school een speciale werkgroep die zich bezig houdt met de Basisvormingproblematiek?

nee 1

ja 2

E. CONTACTEN MET OUDERS

36. In hoeverre onderhoudt de school contacten met de ouders van de leerlingen uit het derde leerjaar via de volgende activiteiten:

	nooit	inci- denteel	regel- matig	syste- matisch
1. huisbezoeken door docenten/mentoren	1	2	3	4
2. het organiseren van rapportavonden	1	2	3	4
3. thema-avonden voor alle ouders (bijvoorbeeld over spijbelen, over een bepaald vak)	1	2	3	4
4. klasse-avonden voor ouders uit het derde leerjaar (bijvoorbeeld over vakkenpakketkeuze)	1	2	3	4

37. Als avonden op school georganiseerd worden voor alle ouders hoe karakteriseert u dan de deelname aan deze avonden door de volgende groepen ouders?

	goed	matig	slecht	n.v.t.
1. Nederlandse ouders	1	2	3	4
2. Turkse ouders	1	2	3	4
3. Marokkaanse ouders	1	2	3	4
4. Surinaamse ouders	1	2	3	4
5. Overige allochtone ouders	1	2	3	4

38. Worden op uw school met de ouders van de leerlingen uit het derde leerjaar individuele gesprekken gevoerd over:

1. de vakkenpakketkeuze	nee	1
	ja	2
2. de definitieve plaatsing in een opleidingstype	nee	1
	ja	2

39. Waar vinden deze gesprekken plaats?

	nooit	soms	meestal	altijd	komen niet voor
1. op school	1	2	3	4	9
2. bij de leerling thuis	1	2	3	4	9

40. Als het noodzakelijk is om een gesprek te voeren over (problemen van) een individuele leerling, waar vindt zo'n gesprek dan plaats?

	nooit	soms	meestal	altijd	komen niet voor
1. op school	1	2	3	4	9
2. bij de leerling thuis	1	2	3	4	9

41. Hoe zou u het contact met de ouders van uw leerlingen in het algemeen karakteriseren?

	moeizaam/ problematisch	redelijk	goed	n.v.t.
1. Nederlandse ouders	1	2	3	4
2. Turkse ouders	1	2	3	4
3. Marokkaanse ouders	1	2	3	4
4. Surinaamse ouders	1	2	3	4
5. Overige allochtone ouders	1	2	3	4

F. AANSLUITING ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT

42. Kunt u bij elk van de volgende activiteiten aangeven of ze op uw school gebruikelijk zijn in verband met de voorbereiding van leerlingen op de arbeidsmarkt? (omcirkel)

1. excursies organiseren naar bedrijven of instellingen waar leerlingen later zouden kunnen werken
2. arbeidsoriëntatie verzorgen (in projectvorm, als onderdeel van lessen of als aparte lessen)
3. vaste contacten met bedrijven onderhouden
4. vaste contacten met het arbeidsbureau onderhouden
5. leerlingen stage laten lopen
6. leerlingen deel laten nemen aan werkervaringsprojecten

G... ONDERWIJS AAN LEERLINGEN UIT ACHTERSTANDSGROEPEN

43. In veel bladen, brochures en artikelen wordt geschreven over de onderwijsproblemen van leerlingen uit achterstandsgroepen dat wil zeggen leerlingen uit arbeidersmilieus en allochtone leerlingen (ook Surinaamse en Antilliaanse leerlingen).
Leest u daar wel eens iets over in een van de volgende publikaties?

	(bijna) nooit	soms	vaak	(bijna) altijd	onbekend
1. het OVB-blad Stimulans	1	2	3	4	5
2. Samenwijs	1	2	3	4	5
3. OVB-brochures	1	2	3	4	5
4. publikaties over de evaluatie OVB	1	2	3	4	5
5. circulaires en notities van het Ministerie	1	2	3	4	5
6. Uitleg	1	2	3	4	5
7. bladen van onderwijsbonden	1	2	3	4	5
8. kranten of tijdschriftartikelen	1	2	3	4	5
9. andere (vak)literatuur, nl.....	1	2	3	4	5

44. Hoeveel docenten op uw school hebben kennis van of ervaring met een onderwijsaanpak die specifiek gericht is op leerlingen uit achterstandsgroepen?

bijna geen van de docenten	1
de minderheid	2
ongeveer de helft	3
de meerderheid	4
bijna alle docenten	5

H. OPVATTINGEN OVER ONDERWIJSONGELIJKHEID

45. Leerlingen uit achterstandsgroepen presteren vaak minder goed dan andere leerlingen. Over de oorzaken bestaan verschillende opvattingen. Hieronder staan de meest genoemde oorzaken vermeld.

Leerlingen uit achterstandsgroepen presteren minder goed omdat:

1. ze een taalachterstand hebben
2. ze minder intelligent zijn
3. ze thuis onvoldoende gestimuleerd worden
4. het onderwijs niet aansluit bij hun achtergrond
5. ze in het onderwijs te weinig worden gestimuleerd
6. ze zich niet prettig voelen op school
7. het onderwijs meer is afgestemd op de 'gemiddelde' leerling
8. hun ouders een te lage opleiding hebben
9. ze zich niet voor schoolvakken interesseren
10. in het onderwijs te lage eisen aan hen worden gesteld

Wilt u hieronder aangeven welke drie oorzaken volgens u het belangrijkste zijn?

1. oorzaak nr.
2. oorzaak nr.
3. oorzaak nr.

Ziet u nog andere oorzaken?

46. Voor het verbeteren van de onderwijskansen van leerlingen uit achterstandsgroepen bestaan verschillende mogelijkheden. Hieronder staan de meest voorkomende.

Onderwijskansen voor leerlingen uit achterstandsgroepen kunnen worden verbeterd door:

1. het onderwijs te laten aansluiten bij hun belevingswereld
2. hogere eisen te stellen aan hun prestaties
3. hun sociale vaardigheden te verbeteren
4. hun ouders bij de school te betrekken
5. meer tijd op school te besteden aan basiskennis bij Nederlands en wiskunde
6. ervoor te zorgen dat ze zich prettig voelen op school
7. hen extra aandacht te geven tijdens en na de les
8. meer aandacht te besteden aan niet-cognitieve doelen
9. hen op eigen niveau en in eigen tempo te laten werken
10. hun prestaties soepeler te waarderen

Wilt u hieronder aangeven welke drie mogelijkheden volgens u het belangrijkste zijn?

1. mogelijkheid nr.
2. mogelijkheid nr.
3. mogelijkheid nr.

Ziet u nog andere mogelijkheden?

47. Welke doelen zou u willen bereiken bij leerlingen met onderwijsachterstanden? U kunt 100 punten verdelen over de volgende vier doelen:

- | | |
|--|--------------|
| - Sociale vaardigheden verbeteren | punten |
| - Leerprestaties en schoolloopbanen verbeteren | punten |
| - Interesse voor schoolvakken verbeteren | punten |
| - Leerlingen zich prettiger laten voelen op school | punten |
| Totaal | 100 punten |

NB Zorg ervoor dat het aantal punten precies optelt tot 100. Vul bij de doelen die helemaal niet belangrijke worden gevonden 0 punten in.

I. FACILITEITEN ONDERWIJSVOORRANGSBELEID

48. Heeft uw school de beschikking over extra taakeenheden voor allochtone leerlingen? (Indien er geen allochtone leerlingen zijn, cijfer 9 omcirkelen)

- | | |
|--------|------------------|
| nee | 1 |
| ja | 2 |
| n.v.t. | 9 - door naar 59 |

49. Hoeveel extra taakeenheden voor allochtone leerlingen zijn aan uw school toegekend? (NB: exclusief eventuele taakeenheden voor Onderwijs in Eigen Taal (OET))

..... taakeenheden

50. Hoe worden de extra taakeenheden voor allochtone leerlingen op uw school ingezet?

- | | |
|---|---|
| uitsluitend of voornamelijk ten behoeve van allochtone leerlingen | 1 |
| ten behoeve van alle leerlingen, ongeacht hun etnische herkomst | 2 |

51. Kunt u aangeven hoeveel procent van de extra taakeenheden voor allochtone leerlingen voor de onderstaande zaken worden ingezet?

- | | |
|--|--------------|
| 1. extra lessen Nederlands | % |
| 2. leerling- en studiebegeleiding | % |
| 3. opzetten verzuimregeling/spijbelproject | % |
| 4. overig | % |
| Totaal | <u>100 %</u> |

(Zorg ervoor dat het totaal optelt tot 100%)

52. Komt het voor dat allochtone leerlingen op uw school aparte lessen in de Nederlandse taal krijgen?
- | | |
|---|------------------|
| nee, dat komt niet voor | 1 - door naar 54 |
| ja, alleen leerlingen die net in Nederland zijn | 2 |
| ja, alle allochtone leerlingen die het nodig hebben | 3 |

53. Wanneer worden deze aparte lessen Nederlands gegeven?

- | | |
|--|---|
| buiten schooltijd | 1 |
| tijdens schooltijd | 2 |
| deels tijdens, deels buiten schooltijd | 3 |

J. ONDERWIJS IN EIGEN TAAL

54. Hoeveel taakeenheden voor Onderwijs in Eigen Taal (OET) zijn aan uw school toegekend?

..... taakeenheden

55. Zijn er voor de allochtone leerlingen op uw school mogelijkheden om Onderwijs in Eigen Taal (OET) te volgen?

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| ja, op onze school | 1 |
| ja, op een andere school | 2 |
| nee, er zijn geen mogelijkheden | 3 - door naar 59 |

56. Hoeveel procent van de allochtone leerlingen op uw school volgt ook daadwerkelijk Onderwijs in Eigen Taal?

..... % (indien 0% door naar 59)

57. Hoeveel uren volgen de allochtone leerlingen Onderwijs in Eigen Taal?

..... uren

58. Wanneer volgen de allochtone leerlingen Onderwijs in Eigen Taal?

- | | |
|--------------------------------------|---|
| buiten schooltijd | 1 |
| onder schooltijd | 2 |
| deels buiten, deels onder schooltijd | 3 |

K. OORDEEL OVER HET ONDERWIJSVOORRANGSBELEID

59. Sinds 1985 is het onderwijsvoorrangsbeleid (OVV) van kracht, dat tot doel heeft de onderwijskansen van leerlingen uit achterstandsgroepen te verbeteren.

In welke mate bent u op de hoogte van het onderwijsvoorrangsbeleid in het algemeen?

helemaal niet	1	- einde interview
nauwelijks	2	
enigszins	3	
vrij goed	4	
goed	5	

60. Wilt u aangeven in hoeverre u bekend bent met de volgende aspecten van het onderwijsvoorrangsbeleid:

	niet/ nauwelijks	enigszins	vrij goed	goed
1. de inhoud van het onderwijsvoorrangsbeleid	1	2	3	4
2. de mogelijkheid van extra taakheden voor allochtone leerlingen	1	2	3	4
3. het bestaan van onderwijsvoorrangsgebieden	1	2	3	4
4. de faciliteitenregelingen van het OVV voor het voortgezet onderwijs	1	2	3	4

61. Wilt u aangeven in welke mate u het met de volgende uitspraken over het onderwijsvoor-
rangsbeleid (OVB) eens bent?

	helemaal niet mee eens	niet mee eens	noch mee eens, noch mee oneens	mee eens	helemaal mee eens
1. het OVB is een goede zaak	1	2	3	4	5
2. het OVB maakt een effectieve bestrijding mogelijk van kansen-ongelijkheid in het onderwijs	1	2	3	4	5
3. de doelstellingen van het OVB zijn te hoog gegrepen	1	2	3	4	5
4. door het OVB komen arbeidskinderen en allochtone leerlingen beter aan hun trekken	1	2	3	4	5
5. in de praktijk komt er van het OVB wei- nig terecht	1	2	3	4	5
6. het OVB moet worden voortgezet	1	2	3	4	5
7. het OVB leeft bij de scholen	1	2	3	4	5
8. in het OVB is er voldoende aandacht voor de onderwijssituatie van allochtone leerlingen	1	2	3	4	5

Heeft u nog opmerking bij aspecten van het OVB die niet aan bod zijn geweest.

Heeft u nog andere opmerkingen over zaken die in het interview niet aan bod zijn geweest?

Einde interview.

**ONDERZOEK SCHOOL- EN KLASKENMERKEN
VOORTGEZET ONDERWIJS**

Vragenlijst docenten derde leerjaar

**RION
Postbus 1286
9701 BG GRONINGEN
Tel. 050 - 636657**

**ITS
Postbus 9048
6500 KJ NIJMEGEN
Tel. 080 - 653545**

- (c) RION, Instituut voor Onderwijsonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen
ITS, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, Nijmegen

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the Directors of the Institutes.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeuren van de Instituten.

Toelichting

Deze vragenlijst is bedoeld voor de evaluatie van de toekomstige Basisvorming en van het Onderwijsvoorrangsbeleid in het Voortgezet Onderwijs.

Vlak voor Pasen 1992 zijn, ten behoeve van deze evaluatie, onder verantwoordelijkheid van het CBS, op uw school bij leerlingen uit het derde leerjaar toetsen voor Nederlands en wiskunde/rekenen afgenomen. Van u, als docent van deze leerlingen, zijn nu gegevens nodig over u zelf en over uw wijze van lesgeven.

Wij hebben bij de contactpersoon voor het onderzoek op uw school gevraagd van welke docenten de geteste leerlingen Nederlands en wiskunde/rekenen krijgen. Gebleken is dat u aan een deel van deze leerlingen één van deze vakken geeft.

Omdat het mogelijk is dat u in het derde leerjaar meerdere vakken geeft hebben we op de kaft van de vragenlijst aangegeven voor welk vak u de vragen moet invullen.

De meeste vragen gaan over uw algemene stijl van lesgeven, zodat het onderwijstype waarin u lesgeeft niet van belang is. Voor sommige vragen echter kan het antwoord dat u wilt geven afhangen van het onderwijstype. Daarom hebben wij ten behoeve van de beantwoording van die vragen op de kaft van de vragenlijst aangeduid voor welk onderwijstype u die vragen moet invullen. Indien u lesgeeft aan leerlingen die verspreid zijn over meerdere onderwijstypen, staan voorop de vragenlijst meerdere typen aangeduid. In de betreffende vragen geeft u dan antwoord voor deze typen afzonderlijk, in de volgorde waarin de typen op de vragenlijst genoemd staan.

Als de vragen over een bepaald leerjaar gaan betreft dat altijd het derde leerjaar.

Wijze van invullen

U wordt verzocht alle vragen in te vullen, tenzij u na een doorverwijzing vragen moet overslaan. Bij de meeste vragen moet u het getal omcirkelen achter het antwoord dat op u van toepassing is. Steeds geldt dat u maar één getal kunt omcirkelen. Soms moet u zelf een getal of een percentage invullen; in dat geval is daar ruimte voor gereserveerd. Als bij een vraag gesproken wordt over onderwijstypen betreft dit de typen die op de kaft staan vermeld.

Uitleg van begrippen

Bij enkele vragen is sprake van "leerlingen uit achterstandsgroepen". Het gaat hierbij om die groepen leerlingen die in het algemeen in het Nederlandse onderwijs een achterstand in prestaties vertonen vergeleken bij andere leerlingen. Tot de leerlingen uit achterstandsgroepen kunnen worden gerekend:

- leerlingen uit een arbeidersmilieu (lager sociaal milieu);
- allochtone leerlingen (ook Surinaamse en Antilliaanse leerlingen).

Retourneren van de vragenlijst

U wordt verzocht de vragenlijst na het invullen terug te geven aan degene die op uw school fungeert als contactpersoon voor dit onderzoek dan wel aan ons te retourneren in de bijgevoegde antwoordenvolp (zonder postzegel).

Verwerking van de gegevens

De gegevens die u verstrekt behandelen wij strikt vertrouwelijk en verwerken wij geheel anoniem, een en ander in overeenstemming met het bepaalde in de Wet op de Persoonsregistratie.

Wij danken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw medewerking.

A. ALGEMENE VRAGEN

1. Hoe lang bent u als docent werkzaam in het voortgezet onderwijs?

..... jaar

2. Op basis van welke bevoegdheid bent u als docent op deze school aangesteld? (omdat het kan zijn dat u meerdere vakken geeft, moet u deze vraag invullen voor het vak dat op de kaft van de vragenlijst vermeld staat (zie ook de toelichting op pagina 1). Alle volgende vragen gaan ook steeds over dit vak.)

- eerstegraads	1
- tweedegraads	2
- derdegraads	3

3. Hoeveel lesuren staan er per week voor uw vak op het lesrooster in het derde leerjaar? Omdat het kan zijn dat u in meerdere onderwijstypen (LBO, MAVO, HAVO) in het derde leerjaar les geeft en het antwoord per onderwijstype kan verschillen, moet u deze vraag invullen voor de onderwijstypen die op de kaft van de vragenlijst staan genoemd. Als daar maar één type genoemd staat, vult u de vraag alleen voor dat type in (zie ook de toelichting op pagina 1).

onderwijstype 1:	 uur per week
onderwijstype 2:	 uur per week
onderwijstype 3:	 uur per week

4. Hoeveel procent van de lesuren voor uw vak zijn naar schatting in het derde leerjaar voor dit onderwijstype (deze onderwijstypen) om verschillende redenen (ziekte, feestdagen, e.d.) uitgevallen tot 1 april 1992 (gemiddeld per klas)?

onderwijstype 1:	 % van de lesuren
onderwijstype 2:	 % van de lesuren
onderwijstype 3:	 % van de lesuren

5. Welke methode gebruikt u in het derde leerjaar van dit onderwijstype (deze onderwijstypen)? (Indien u meerdere methoden gebruikt vult u alleen de belangrijkste in)

onderwijstype 1:	
onderwijstype 2:	
onderwijstype 3:	

6. Hoe gebruikt u deze methode?

	type 1	type 2	type 3
- Ik volg de methode precies	1	1	1
- Ik hanteer de methode flexibel	2	2	2
- Ik gebruik delen van de methode, met daarnaast ander materiaal	3	3	3

7. Bent u aan het begin van dit schooljaar meteen begonnen met het leerboek voor het derde leerjaar?

	type 1	type 2	type 3
nee	1	1	1
ja	2	2	2

8. Hoeveel procent van de leerstof voor het derde leerjaar zult u naar schatting aan het eind van dit schooljaar hebben doorgewerkt?

type 1:	 procent
type 2:	 procent
type 3:	 procent

9. Vindt u de methode ook geschikt voor allochtone leerlingen?
(Indien u niet aan allochtone leerlingen les geeft, omcirkelt u het cijfer 9)

	type 1	type 2	type 3
nee	1	1	1
ja	2	2	2
n.v.t.	9	9	9

B. WIJZE VAN LESGEVEN

10. Hoeveel procent van de lestijd besteedt u **gemiddeld genomen** tijdens een lesuur in het derde leerjaar van het genoemde onderwijstype (de onderwijstypen) aan de volgende zaken?

	type 1	type 2	type 3
1. bespreken van gemaakte (huiswerk) opgaven en overhoringen	%	%	%
2. uitleg van nieuwe leerstof	%	%	%
3. individuele verwerking van leerstof in de klas	%	%	%
4. overige zaken (presentie, huiswerk opgeven, ordehandhaving e.d.)	%	%	%
totaal = (lengte hele lesuur)	100%	100%	100%

N.B. Wilt u erop letten dat de percentages van de vier categorieën optellen tot 100. Als u aan bepaalde zaken geen tijd besteedt vult u daar 0% in.

11. Hoeveel tijd moet een **gemiddelde leerling** van het derde leerjaar van het genoemde onderwijstype (de onderwijstypen) per week voor uw vak aan huiswerk besteden?

type 1:	 minuten per week
type 2:	 minuten per week
type 3:	 minuten per week

12. Hoe vaak geeft u de leerlingen van het derde leerjaar van het genoemde onderwijstype (de onderwijstypen) huiswerk op?

	type 1	type 2	type 3
- onregelmatig	1	1	1
- eens per week	2	2	2
- een paar keer per week	3	3	3
- elke les	4	4	4

13. Wat vindt u van het idee om de schooldag voor leerlingen te verlengen met één à twee uren?

- een slecht idee	1
- een goed idee	2
- geen mening	3

De volgende vragen gaan over uw **algemene stijl** van lesgeven en worden daarom niet apart voor de verschillende onderwijstypen gesteld. Mocht u bij het invullen toch merken dat uw antwoord varieert per onderwijstype dan beantwoordt u de vraag voor het onderwijstype dat op het voorblad

staat genoemd. Staan daar meerdere typen genoemd, dan beantwoordt u de vraag voor het type waarin u de meeste lessen geeft.

C. DIFFERENTIATIE

14. Welke groepeeringsvormen hanteert u in uw lessen aan het derde leerjaar?

	(bijna) nooit	soms	vaak	(bijna) altijd
1. klassikaal/geen groepen	1	2	3	4
2. homogene prestatiegroepen	1	2	3	4
3. heterogene prestatiegroepen	1	2	3	4
4. groepen op basis van voorkeur van leerlingen	1	2	3	4

15. Van welk differentiatie model maakt u in uw lessen aan het derde leerjaar voornamelijk gebruik?

- geen specifiek differentiatie model (klassikaal werken)	1
- niveau differentiatie	2
- basisstof-extra stof model (alleen extra stof voor snelle leerlingen)	3
- basisstof- herhalingsstof- verrijkingstofmodel (herhaling voor zwakke leerlingen, verrijking voor snelle leerlingen)	4
- individuele differentiatie (elke leerling eigen tempo)	5
- afwisseling van verschillende modellen	6

16. Hoe gaat u in uw lessen aan het derde leerjaar om met **niveaunderschillen** tussen leerlingen?

	(bijna) nooit	soms	vaak	(bijna) altijd
1. ik geef zwakke leerlingen herhalingsstof	1	2	3	4
2. ik geef goede leerlingen extra leerstof (verrij- kingsstof)	1	2	3	4
3. ik laat alle leerlingen in hun eigen tempo de leerstof doorwerken	1	2	3	4
4. ik geef zwakke leerlingen extra uitleg tijdens de lessen	1	2	3	4
5. ik geef alle leerlingen leerstof van hetzelfde niveau	1	2	3	4
6. ik stel aan goede leerlingen meer of hogere eisen	1	2	3	4
7. ik houd voor alle leerlingen hetzelfde tempo aan	1	2	3	4
8. ik behandel voor zwakke leerlingen bepaalde leerstofonderdelen niet	1	2	3	4
9. ik werk voor goede leerlingen de leerstof snel- ler door	1	2	3	4
10. ik geef alle leerlingen leerstof die afgestemd is op hun eigen niveau	1	2	3	4
11. ik stel aan zwakke leerlingen minder of lagere eisen	1	2	3	4
12. ik ga bij goede leerlingen dieper op bepaalde leerstofonderdelen in	1	2	3	4
13. ik werk voor zwakke leerlingen de leerstof langzamer door	1	2	3	4
14. ik laat goede leerlingen iets voor zichzelf doen, zodat zwakke leerlingen de leerstof ook kunnen doorwerken	1	2	3	4
15. ik geef goede en zwakke leerlingen apart in- structie	1	2	3	4
16. ik laat alle leerlingen in gelijk tempo dezelfde leerstof doorwerken	1	2	3	4

17. Hoe vaak geeft u individuele leerlingen extra hulp buiten de les?

- (bijna) nooit	1
- soms	2
- regelmatig	3
- vaak	4

18. Hebt u voor uw vak vastgesteld welke minimumdoelen de leerlingen aan het eind van het derde leerjaar bereikt moeten hebben (dat wil zeggen wat ze minimaal moeten kennen en kunnen)?

- nee , ik heb geen minimumdoelen vastgesteld; ik laat het niveau dat aan het einde van het schooljaar wordt bereikt afhangen van de capaciteiten en het tempo van de individuele leerling	1
- ja , ik heb minimumdoelen vastgesteld die afgestemd zijn op individuele leerlingen (en die daarom per leerling of groep leerlingen kunnen verschillen)	2
- ja , ik heb minimumdoelen vastgesteld die voor alle leerlingen hetzelfde zijn	3

D. VASTSTELLEN VAN LEERLINGVORDERINGEN

19. Hoe vaak komen de volgende situaties voor in een doorsnee-les aan het derde leerjaar?

	(bijna) nooit	soms	vaak	(bijna) altijd
1. huiswerk van de leerlingen wordt nagekeken of overhoord	1	2	3	4
2. werk dat leerlingen in de les maken wordt nagekeken of overhoord	1	2	3	4
3. er worden vragen gesteld over stof uit voorgaande lessen	1	2	3	4
4. stof uit voorgaande lessen die door leerlingen onvoldoende begrepen is, wordt herhaald	1	2	3	4

20. Hoe en hoe vaak per schooljaar stelt u in het derde leerjaar per individuele leerling de leervorderingen voor uw vak vast?

	minder dan 1x per maand	tenminste 1x per maand	tenminste 1x per twee weken	1x per week of vaker
1. met behulp van toetsen, behorend bij de leertaken	1	2	3	4
2. door schriftelijke overhoringen en proefwerken	1	2	3	4
3. op basis van schriftelijke werkstukken (bijvoorbeeld projectverslagen)	1	2	3	4
4. door mondelinge overhoringen en (spreek-)beurten	1	2	3	4

21. Hoe vaak gebruikt u de in de vorige vraag genoemde evaluatie- of toetsingsresultaten voor de volgende zaken?

	(bijna) nooit	soms	vaak	(bijna) altijd
1. voor systematische foutenanalyse	1	2	3	4
2. voor het bepalen van doel en inhoud van volgende lessen	1	2	3	4
3. voor het geven van individueel gerichte hulp	1	2	3	4
4. voor klassikale extra uitleg of oefening	1	2	3	4
5. voor hulp aan aparte groepjes in de klas	1	2	3	4
6. voor vaststelling van rapportcijfers	1	2	3	4
7. voor advies over de schoolloopbaan van de leerling	1	2	3	4
8. voor informatie aan de ouders van leerlingen	1	2	3	4

E. TAALONTWIKKELING

22. Maakt u in uw onderwijs aan leerlingen uit achterstandsgroepen, dat wil zeggen Nederlandse leerlingen uit een arbeidersmilieu en allochtone leerlingen (ook Surinaamse en Antilliaanse leerlingen) gebruik van de volgende zaken? (Als u in het derde leerjaar geen les geeft aan leerlingen uit achterstandsgroepen, omcirkelt u het cijfer 9).

	(bijna) nooit	soms	vaak	(bijna) altijd	n.v.t.
1. extra oefeningen voor Nederlandse leerlingen uit een arbeidersmilieu	1	2	3	4	9
2. extra oefeningen voor allochtone leerlingen	1	2	3	4	9
3. lesmateriaal speciaal voor Nederlandse leerlingen uit een arbeidersmilieu	1	2	3	4	9
4. lesmateriaal speciaal voor allochtone leerlingen	1	2	3	4	9

23. In hoeverre zijn de volgende stellingen over het verbeteren van het taalgebruik van allochtone leerlingen op u van toepassing? (Als u in het derde leerjaar geen les geeft aan allochtone leerlingen, omcirkelt u het cijfer 9).

	(bijna) nooit	soms	vaak	(bijna) altijd	n.v.t.
1. ik verbeter grammaticale fouten die allochtone leerlingen tijdens de les maken	1	2	3	4	9
2. ik verbeter grammaticale fouten die allochtone leerlingen buiten de les maken	1	2	3	4	9
3. ik verbeter uitspraakfouten die allochtone leerlingen tijdens de les maken	1	2	3	4	9
4. ik verbeter uitspraakfouten die allochtone leerlingen buiten de les maken	1	2	3	4	9
5. ik verbeter allochtone leerlingen als ze tijdens de les bij het spreken verkeerde woorden gebruiken	1	2	3	4	9
6. ik verbeter allochtone leerlingen als ze buiten de les verkeerde woorden gebruiken	1	2	3	4	9

F. BESLUITVORMING

24. Hoe vaak vindt er overleg plaats met uw vaksectie? (Indien er bij u op school geen vaksectie voor uw vak is, bijvoorbeeld omdat u de enige docent bent voor het vak, omcirkelt u het cijfer 9).

- minimaal één keer per maand	1
- minimaal één keer per 3 maanden	2
- minimaal één keer per half jaar	3
- minimaal één keer per jaar	4
- n.v.t.	9

→ door naar vraag 26

25. Wie neemt over de volgende zaken feitelijk de beslissingen?

	docent zelf	docent in overleg met vaksectie	vaksectie, eventueel in overleg met directie	directie, eventueel in overleg met docenten
1. inhoud van het leerplan	1	2	3	4
2. keuze van een methode	1	2	3	4
3. keuze van leermiddelen	1	2	3	4
4. keuze van werkvormen	1	2	3	4
5. wijze van differentiatie	1	2	3	4
6. hoeveelheid huiswerk	1	2	3	4
7. inhoud van proefwerken	1	2	3	4
8. beoordeling van proefwerken	1	2	3	4
9. tot stand komen van rapportcijfers	1	2	3	4

G. OPVATTINGEN OVER ONDERWIJS

26. Hieronder volgt een aantal uitspraken over het onderwijs. In welke mate bent u het eens met elk van deze uitspraken?

	helemaal niet mee eens	niet mee eens	mee eens	helemaal mee eens
1. voorbereiding op de eisen van het vervolgonderwijs vind ik belangrijker dan aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen	1	2	3	4
2. ik vind kennisoverdracht en intellectuele vorming in het onderwijs belangrijker dan algemene vorming	1	2	3	4
3. ik vind dat het onderwijs zoveel mogelijk in de vorm van projectonderwijs gegeven moet worden	1	2	3	4
4. ik vind het belangrijker dat alle leerlingen een bepaalde hoeveelheid leerstof beheersen dan dat elke leerling zich naar eigen aard ontwikkelt	1	2	3	4
5. ik vind kennisverwerving belangrijker dan leren samenwerken	1	2	3	4
6. ik vind het de voornaamste taak van de school de leerlingen voor te bereiden op een succesvolle carrière	1	2	3	4
7. ik vind dat in het onderwijs meer plaats voor expressievakken ingeruimd moet worden	1	2	3	4
8. ik vind het ontwikkelen van intellectuele vaardigheden bij leerlingen belangrijker dan het ontwikkelen van sociale vaardigheden	1	2	3	4
9. ik vind het belangrijker dat leerlingen met plezier een voldoende halen dan met tegenzin een zeer hoog cijfer	1	2	3	4

27. Hoe belangrijk vindt u elk van de vier onderstaande **onderwijsdoelstellingen**? U kunt dit aangeven door 100 punten over de vier doelstellingen te verdelen. Wilt u ervoor zorgen dat de punten over de vier doelstellingen optellen tot 100. Indien u bepaalde doelstellingen helemaal niet belangrijk vindt, vult u daar 0 punten in.

1.	het verbeteren van sociale vaardigheden	 punten
2.	het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling	 punten
3.	het stimuleren van cognitieve ontwikkeling en prestaties	 punten
4.	het bijdragen aan maatschappelijke vorming	 punten
totaal		100 punten

28. Hoe hoog moet volgens u het percentage leerlingen **minimaal** zijn dat voor het onderwijstype (de onderwijstypen) waaraan u lesgeeft (zie voorblad):

	type 1	type 2	type 3
1. aan het eind van leerjaar 3 bevorderd wordt naar leerjaar 4	 %	 %	 %
2. de school verlaat met een diploma	 %	 %	 %
3. de school zonder te doubleren verlaat met een diploma	 %	 %	 %

H. CONTACTEN MET OUDERS

29. Hoe vaak heeft u een **individueel** gesprek met ouders van uw leerlingen? (Als u geen les geeft aan één of meerdere van de onderscheiden groepen leerlingen, omcirkelt u het cijfer 9).

	(bijna) nooit	1 x per jaar	1 x per half jaar	1 x per kwartaal of vaker	n.v.t.
1. Nederlandse ouders	1	2	3	4	9
2. Turkse ouders	1	2	3	4	9
3. Marokkaanse ouders	1	2	3	4	9
4. Surinaamse ouders	1	2	3	4	9
5. overige allochtone ouders	1	2	3	4	9

30. Waar vinden dergelijke gesprekken meestal plaats?
(Indien u met één of meerdere van de onderscheiden groepen nooit individuele gesprekken voert, of deze niet op school voorkomen, omcirkelt u het cijfer 9).

	op school	bij de leerling thuis	n.v.t.
1. Nederlandse ouders	1	2	9
2. Turkse ouders	1	2	9
3. Marokkaanse ouders	1	2	9
4. Surinaamse ouders	1	2	9
5. overige allochtone ouders	1	2	9

31. Hoe zou u uw contact met de ouders van uw leerlingen in het algemeen karakteriseren?
(Indien u geen les geeft aan één of meerdere van de onderscheiden groepen leerlingen, omcirkelt u het cijfer 9).

	moeizaam/ problematisch	redelijk	goed	n.v.t.
1. Nederlandse ouders	1	2	3	9
2. Turkse ouders	1	2	3	9
3. Marokkaanse ouders	1	2	3	9
4. Surinaamse ouders	1	2	3	9
5. overige allochtone ouders	1	2	3	9

I. OPVATTINGEN OVER ONDERWIJSONGELIJKHEID

32. Leerlingen uit achterstandsgroepen presteren vaak minder goed dan andere leerlingen. Over de oorzaken bestaan verschillende opvattingen. Hieronder staan de meest genoemde oorzaken vermeld.

Leerlingen uit achterstandsgroepen presteren minder goed omdat:

1. ze een taalachterstand hebben
2. ze minder intelligent zijn
3. ze thuis onvoldoende gestimuleerd worden
4. het onderwijs niet aansluit bij hun achtergrond
5. ze in het onderwijs te weinig worden gestimuleerd
6. ze zich niet prettig voelen op school
7. het onderwijs meer is afgestemd op de 'gemiddelde' leerling
8. hun ouders een te lage opleiding hebben
9. ze zich niet voor schoolvakken interesseren
10. in het onderwijs te lage eisen aan hen worden gesteld

Wilt u hieronder aangeven welke drie oorzaken volgens u de belangrijkste zijn?

1. oorzaak nr.

2. oorzaak nr.

3. oorzaak nr.

33. Voor het verbeteren van de onderwijskansen van leerlingen uit achterstandsgroepen bestaan verschillende mogelijkheden. Hieronder staan de meest voorkomende.

Onderwijskansen voor leerlingen uit achterstandsgroepen kunnen worden verbeterd door:

1. het onderwijs te laten aansluiten bij hun belevingswereld
2. hogere eisen te stellen aan hun prestaties
3. hun sociale vaardigheden te verbeteren
4. hun ouders bij de school te betrekken
5. meer tijd op school te besteden aan basiskennis bij Nederlands en wiskunde/rekenen
6. ervoor te zorgen dat ze zich prettig voelen op school
7. hen extra aandacht te geven tijdens en na de les
8. meer aandacht te besteden aan niet-cognitieve doelen
9. hen op eigen niveau en in eigen tempo te laten werken
10. hun prestaties soepeler te waarderen

Wilt u hieronder aangeven welke drie mogelijkheden volgens u de belangrijkste zijn?

1. mogelijkheid nr.

2. mogelijkheid nr.

3. mogelijkheid nr.

34. Welke doelen zou u willen bereiken bij leerlingen met onderwijsachterstanden? U kunt 100 punten verdelen over de volgende vier doelen. Wilt u ervoor zorgen dat het totaal aantal punten precies optelt tot 100. Indien u bepaalde doelen helemaal niet belangrijk vindt, vult u 0 punten in.

1.	sociale vaardigheden verbeteren	 punten
2.	prestaties en schoolloopbanen verbeteren	 punten
3.	interesse voor schoolvakken verbeteren	 punten
4.	leerlingen zich prettiger laten voelen op school	 punten
totaal		100 punten

J. SCHOOLSITUATIE

35. Wilt u bij elk van de volgende uitspraken over uw beleving van de situatie op uw school aangeven in hoeverre u het er mee eens bent?

	helemaal niet mee eens	niet mee eens	mee eens	helemaal mee eens
1. de houding van mijn collega's ervaar ik als weinig stimulerend	1	2	3	4
2. er bestaat weinig wederzijds begrip tussen schoolleiding en leraren	1	2	3	4
3. bij ons op school kan men spreken van een goed functionerend schoolteam	1	2	3	4
4. er is te weinig overleg tussen de leraren van onze vaksectie	1	2	3	4
5. ik vind de sfeer hier op school goed	1	2	3	4
6. de schoolleiding heeft weinig oog voor het persoonlijk welzijn van de leraren	1	2	3	4
7. er is bij ons op school een sfeer van 'ieder voor zich'	1	2	3	4
8. het komt regelmatig voor dat ik door de school-directie voor voldongen feiten wordt geplaatst wat organisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken betreft	1	2	3	4
9. ik zou liever op een andere school van hetzelfde type lesgeven	1	2	3	4

K. ONDERWIJSVOORRANGSBELEID

36. Sinds 1985 is het onderwijsvoorrangsbeleid (OVV) van kracht. Dit beleid heeft tot doel de onderwijskansen van leerlingen uit achterstandsgroepen te verbeteren. In welke mate bent u op de hoogte van het onderwijsvoorrangsbeleid in het algemeen?

- helemaal niet	1	→ door naar 39
- nauwelijks	2	
- enigszins	3	
- vrij goed	4	
- goed	5	

37. In hoeverre bent u bekend met de volgende aspecten van het onderwijsvoorrangsbeleid?

	niet/nauwelijks	enigszins	vrij goed	goed
1. de inhoud van het onderwijsvoorrangsbeleid	1	2	3	4
2. de mogelijkheid van extra taakeenheden voor allochtone leerlingen	1	2	3	4
3. het bestaan van onderwijsvoorrangsgebieden	1	2	3	4

38. Wilt u aangeven in welke mate u het met de volgende uitspraken over het onderwijsvoor-
rangsbeleid (OVV) eens bent?

	helemaal niet mee eens	niet mee eens	noch mee eens, noch mee oneens	mee eens	helemaal mee eens
1. het OVB is een goede zaak	1	2	3	4	5
2. het OVB maakt een effectieve bestrijding mogelijk van kan- senongelijkheid in het onderwijs	1	2	3	4	5
3. de doelstellingen van het OVB zijn te hoog gegrepen	1	2	3	4	5
4. door het OVB komen arbeiders- kinderen en allochtone leerlin- gen beter aan hun trekken	1	2	3	4	5
5. in de praktijk komt er van het OVV weinig terecht	1	2	3	4	5
6. het OVB moet worden voortge- zet	1	2	3	4	5
7. het OVB leeft bij de scholen	1	2	3	4	5
8. in het OVB is er voldoende aandacht voor de onderwijssitu- atie van allochtone leerlingen	1	2	3	4	5

39. In veel bladen, brochures en artikelen wordt geschreven over de onderwijsproblemen van leerlingen uit achterstandsgroepen. Leest u daar wel eens iets over in een van de volgende publikaties? (Indien u met bepaalde publikaties niet bekend bent, omcirkelt u het cijfer 9)

	(bijna) nooit	soms	vaak	(bijna) altijd	onbe- kend
1. het OVB-blad Stimulans	1	2	3	4	9
2. Samenwijs	1	2	3	4	9
3. OVB-brochures	1	2	3	4	9
4. publikaties over de evaluatie OVB	1	2	3	4	9
5. circulaires en notities van het Ministe- rie	1	2	3	4	9
6. Uitleg	1	2	3	4	9
7. bladen van onderwijsbonden	1	2	3	4	9
8. kranten of tijdschriftartikelen	1	2	3	4	9
9. andere (vak)literatuur	1	2	3	4	9

L VAKSPECIFIEKE VRAGEN

Er volgen nu enkele vakspecifieke vragen:

- vraag 40 tot en met vraag 43 voor docenten **Nederlands**,
- vraag 44 voor docenten **Wiskunde/Rekenen**.

40. In het vak **Nederlands** kunnen verschillende onderdelen worden onderscheiden, die alle in meerdere of mindere mate in het onderwijs aan bod kunnen komen. Wilt u bij ieder van de onderdelen aangeven hoeveel procent van de lestijd u er naar schatting **jaarlijks** aan besteedt in het derde leerjaar van het onderwijstype (de onderwijstypen) waaraan u les geeft (zie voorblad).

	type 1	type 2	type 3
taalbeschouwing (bijv. grammatica, spelling, stijl e.d.)	 %	 %	 %
communicatie (bijv. begrijpend lezen, opstel schrijven, discussie- en argumentatievaardigheden oefenen e.d)	 %	 %	 %
literatuur	 %	 %	 %
Nederlandse taal en informatica	 %	 %	 %
andere onderdelen, nl.	 %	 %	 %
totaal = lestijd hele schooljaar	100 %	100 %	100 %

NB Wilt u ervoor zorgen dat het totaal in elk van de kolommen optelt tot 100%. Indien u aan bepaalde onderdelen geen aandacht besteedt vult u dan 0% in.

41. Wilt u aangeven in hoeverre u bij Nederlands de volgende activiteiten onderneemt om leerlingen uit het derde leerjaar aan te zetten tot het lezen van boeken?

	(bijna) nooit	inci- denteel	regelma- tig	syste- matisch
1. lezen van bepaalde boeken opge- ven als huiswerk	1	2	3	4
2. spreekbeurten laten houden over boeken of schrijvers	1	2	3	4
3. leerlingen verslagen laten maken over bepaalde boeken	1	2	3	4
4. opdrachten geven waarbij leerlingen boeken moeten lezen	1	2	3	4

42. Gebruikt u in het derde leerjaar een methode (erbij) specifiek voor allochtone leerlingen, gericht op het leren van Nederlands als tweede taal? (Indien u niet aan allochtone leerlingen les geeft, omcirkelt u het cijfer 9).

	type 1	type 2	type 3
nee	1	1	1
ja	2	2	2
n.v.t.	9	9	9

43. Om welke methode(n) gaat het?

type 1:
type 2:
type 3:

Dit is het einde van de vragenlijst voor de docenten Nederlands.
Hartelijk dank voor het invullen. Indien u nog opmerkingen of suggesties heeft,
kunt u die hieronder noteren.

44. In het vak **Wiskunde/Rekenen** kunnen verschillende onderdelen worden onderscheiden die alle in meerdere of mindere mate in het onderwijs aan bod kunnen komen. Wilt u bij ieder van de onderstaande onderdelen aangeven hoeveel procent van de lestijd voor Wiskunde u er naar schatting **jaarlijks** aan besteedt in het derde leerjaar van het onderwijstype (de onderwijstypen) waaraan u lesgeeft?

	type 1	type 2	type 3
algebra, voortgezet rekenen	 %	 %	 %
meetkunde in R2 en R3	 %	 %	 %
kansrekening en statistiek	 %	 %	 %
functies, verbanden, grafieken	 %	 %	 %
informatica	 %	 %	 %
andere onderdelen, nl.	 %	 %	 %
totaal = lestijd hele schooljaar	100 %	100 %	100 %

Wilt u ervoor zorgen dat de percentages in elke kolom optellen tot 100. Indien u aan bepaalde onderdelen geen aandacht besteedt, vult u 0% in.

45. Besteedt u in het derde leerjaar van het onderwijstype (de onderwijstypen) waaraan u lesgeeft wel eens aandacht aan de keuze van wiskunde in het vakkenpakket? (Indien vakkenpakketkeuze in dit onderwijstype (deze onderwijstypen) niet aan de orde is omcirkelt u het cijfer 9).

	type 1	type 2	type 3
- nee, nooit	1	1	1
- soms	2	2	2
- vaak	3	3	3
- n.v.t.	9	9	9

46. Geeft u individuele leerlingen advies over opname van het vak wiskunde in het vakkenpakket?

	type 1	type 2	type 3
- nee, nooit	1	1	1
- soms	2	2	2
- vaak	3	3	3
- n.v.t.	9	9	9

47. Welke rol spelen de volgende zaken bij de adviezen aan leerlingen over opname van wiskunde in het pakket? (Indien u de vorige vraag met 9 (n.v.t.) hebt beantwoord, hoeft u deze vraag niet te beantwoorden.)

Bij de advisering speelt (spelen):		geen rol	een kleine rol	een redelijk grote rol	een grote rol	een zeer grote rol
1.	de persoonlijke wensen van de leerling	1	2	3	4	5
2.	de wensen van de ouders	1	2	3	4	5
3.	de gezinsachtergrond	1	2	3	4	5
4.	de inzet van de leerling	1	2	3	4	5
5.	de sekse van de leerling	1	2	3	4	5
6.	de feitelijke prestaties van de leerling	1	2	3	4	5
7.	de capaciteiten van de leerling	1	2	3	4	5
8.	de toekomstplannen van de leerling	1	2	3	4	5
9.	de verdere opleidingsmogelijkheden	1	2	3	4	5

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor het invullen. Indien u nog opmerkingen of suggesties heeft, kunt u die hieronder noteren.

